

C^a 10

588

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*leída el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1898 á 1899*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA

IMPRENTA PROVINCIAL

á cargo de J. Ezquerro.

1898

ca 10 | 588

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*leída el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1898 á 1899*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA
IMPRESA PROVINCIAL
á cargo de J. Ezquerro.

1898

6835

Prescripciones reglamentarias.

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, modificado por Real decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que deben tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

Illmo. Sr.:

Señoras y Señores:

Es indudable que la solemnidad de esta augusta ceremonia adquiere en el año actual mayor importancia que nunca. Al relatar la historia del último curso, es imposible de todo punto que de la memoria se aparte el recuerdo, ni del corazón el pesar, por las tremendas desdichas de la patria; y la inauguración del curso nuevo, no se hace, no, como de costumbre en las Universidades é Institutos de España, sino que se hace en el país todo, en la ciudad y en la aldea, en el palacio y en el caserío, pues de todas partes surge potentísimo clamor en demanda de reformas, y en el Ministerio de Fomento se concentran singularmente las miradas de un pueblo, convencido por el infortunio, de que sólo de allí han de salir, si salen, la regeneración de las costumbres, la cultura general, la riqueza del país, la paz en el interior y la consideración y el respeto de las demás naciones.

Descuidar hoy la instrucción ¿qué digo, descuidar? el no darla activo impulso, no ponerla á la altura de nuestra necesidad social, pero inmediatamente, sin perder minuto, constituiría un crimen de lesa patria, crimen cuyo condigno castigo no se haría esperar en la forma misma en que lo recibieron siempre por ley natural las razas degeneradas que entregadas murieron á la desidia y al vicio y á la inmoralidad; crimen del cual serían por igual responsables, ante Dios y ante los hombres, el legislador y el Maestro, el padre de familia y el hijo negligente, ya que depende de todos ellos, y por lo mismo á todos obliga la restauración de nuestras fuerzas, el restañamiento de nuestras heridas, la salvación de nuestro porvenir.

A ello, sin duda, tienden las nuevas disposiciones decretadas en el mes de Septiembre, con cuya sola promulgación se reconoce una vez más cuán necesario era sacar del estancamiento en que yacía el segundo grado de la enseñanza; y bajo este punto de vista, las reformas son dignas de elogio, como cuantos esfuerzos se hagan para cultivar la inteligencia, crear hábitos de trabajo y propagar la educación en todas las clases sociales.

El impulso, pues, está dado: hay que continuarlo, hay que secundar la acción de un modo decidido, con fé y con energía; nuestro incesante trabajo descubrirá los defectos de que adolezca, con el objeto de que puedan subsanarse, y las ventajas que ostente, que servirán á modo de guías para recorrer con paso seguro el camino más directo hacia la regeneración de España.

Motivos hay para suponer que en la ardua tarea de este período en que entramos, y que pudiera llamarse de transición académica, no han de faltar ni el eficaz concurso de las Autoridades administrativas, ni la laboriosidad del Profesorado; pero toda

obra oficial es obra muerta si desde el punto y hora en que nace no cuenta con el afectuoso interés de todo el mundo.

Yo, á quien el temperamento no consiente la adulación, os he indicado en otras ocasiones que la rémola que principalmente debemos combatir, por cuantos medios estén á nuestro alcance, es el funes-tísimo mal entendido cariño paternal.

Por eso, en el momento mismo en que más necesito de vuestra indulgencia, además de solicitarla para que pacientes escuchéis mi desaliñada oración anual, me atrevo á pedírosla para recordaros el mal que á veces causáis involuntariamente á esos mismos hijos por quien estando dispuestos á sacrificar hasta la vida, no os decidís sin embargo á sacrificar el egoísmo ó el amor propio.

Defectos son estos que exigen inmediata corrección ya que ellos son los que principalmente os determinan á juzgar antitéticos en materia de enseñanza vuestros intereses y los del legislador, esos mismos intereses y la acción justiciera del Catedrático. ¿Qué padre existe, si no es rarísima excepción, que no aproveche todos los recursos legales para que su hijo termine el bachillerato en el menor tiempo posible? Cuántos son los que, antes de presentar sus hijos al ingreso, estudian concienzudamente las condiciones de capacidad intelectual y resistencia física de aquellos para quienes creen que basta la circunstancia de tener ocho ó nueve años con nociones elementalísimas de la primera enseñanza elemental?

¿Cuántos hay que no estén dispuestos á remover cielo y tierra para evitar una mala nota, cual si la nota de suspenso no fuese en ocasiones enérgico es-timulante para la actividad del alumno? ¿Conocéis muchos padres que, convencidos de la inutilidad de

sus hijos, para el estudio, los hayan retirado de las aulas?

A corregir tan graves errores, tiende el nuevo plan; pero ni éste, ni otro alguno alcanzará perfecto desarrollo en tanto que la persuasión no se infiltre en vuestro ánimo, en tanto que preferáis para vuestros hijos el título sin ciencia á la ciencia sin título.

¡Cuán distinta sería la enseñanza si cumplieseis vuestros deberes educativos! Cuidáis de que vuestros hijos reciban una alimentación sana y completa y maldito si os preocupa la nutrición intelectual de su alma, y así el jefe de familia que se juzga con razón obligado al sostenimiento material de aquélla, no interviene cual debe en la parte referente á la educación.

Yo entiendo que tal deber no queda satisfecho aunque veléis, y esto ya sería mucho, por que cumplan puntualmente cuanto sus Profesores les exigen: hora es ya de que también os ocupéis, y aun preocupéis, especialmente los que por razón de condición social podáis hacerlo, de la forma en que la enseñanza se realiza para reclamar si preciso fuere, con todo respeto, pero con toda constancia, contra aquello que á la enseñanza perjudique.

Mucho pueden servirnos en este concepto, más que los párrafos que escucháis, los cuadros estadísticos que acompañan á esta clase de Memorias, cuadros que pasan desapercibidos fuera de los centros oficiales; cotejad sus datos, comparad los resultados anuales; y sólo así sabréis apreciar la labor de los Claustros y deducir consecuencias que mucho pueden afectaros.

Por lo que al último curso académico se refiere, curso incompleto cuyas clases por disposición superior terminaron el día siete de Mayo, voy á hacer la reseña reglamentaria comenzando por las

Variaciones en el personal.

En el personal facultativo del Establecimiento la única variación que ha ocurrido durante el curso que ayer terminó, ha sido la traslación del Catedrático de Geografía é Historia de este Instituto D. Herminio Fornes, al de Lérida, en virtud de concurso y por R. O. de 22 de Febrero último, habiendo cesado el día 7 de Abril en que tomó posesión de su nuevo destino.

En el personal administrativo hay que consignar el cese en la Dirección de este Instituto del Catedrático D. Víctor Sainz de Robles que la ha desempeñado desde el 15 de Diciembre de 1892, hasta el 14 del mismo mes de 1897 en que cesó por Real orden de fecha 6 de dicho mes y año.

Por R. O. de esta última fecha fué nombrado Director de este Instituto el Catedrático D. Manuel Núñez Crespo, de cuyo cargo tomó posesión el referido día 14 de Diciembre.

Como consecuencia de la vacante de Geografía é Historia se encargó del desempeño de las Cátedras el Auxiliar de la sección de Letras D. Manuel Miranda.

Las sustituciones ocasionadas por enfermedades ó ausencias de los Catedráticos, han sido desempeñadas por los Auxiliares de las respectivas secciones.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

	ALUMNOS.					INSCRIPCIONES.				
	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.	TOTAL.	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.	TOTAL.
Curso 1896-97.....	160	268	5	117	545	442	723	5	316	1481
• 1897-98.....	173	295	7	86	561	588	1117	18	226	1949
<i>Variación.....</i>	+13	+27	+7	-31	+16	+146	+394	+18	-90	+468

De este cuadro comparativo resulta un aumento en el número de alumnos de enseñanza oficial, privada y doméstica, y una disminución en los de enseñanza libre, dando por resultado total en el curso que acaba de terminar sobre el anterior un aumento de 16 alumnos.

En el número de inscripciones se observa el aumento consiguiente en las que corresponden á enseñanza oficial, privada y doméstica, y una disminución en las de enseñanza libre, de cuya comparación resulta que en el último curso ha habido un aumento de 468 inscripciones con respecto al anterior.

Se han verificado durante el curso 142 exámenes de ingreso y de reválida del mismo, resultando aprobados 140 y suspensos los dos restantes.

En el mes de Junio se han verificado 468 exámenes de enseñanza oficial, 1.008 de enseñanza privada, 10 de enseñanza doméstica y 140 de enseñanza libre.

En el mes de Septiembre se han verificado 89 exámenes de enseñanza oficial, 79 de enseñanza

privada, 3 de enseñanza doméstica y 96 de enseñanza libre.

Total de exámenes: 557 de enseñanza oficial: 1.087 de enseñanza privada: 13 de enseñanza doméstica y 236 de enseñanza libre.

Han solicitado, durante el curso, el grado de Bachiller 88 alumnos. Dos de ellos han obtenido la calificación de Sobresaliente en los dos ejercicios uno; la de aprobados en ambos 78 y la de Suspenso en un ejercicio 13, habiendo obtenido el grado al final del curso 81.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

Los exámenes por asignaturas pueden calificarse en la forma siguiente:

Enseñanza oficial 468 exámenes ordinarios con 39 Sobresalientes, 57 Notables, 95 Buenos, 227 Aprobados y 50 Suspensos; y 89 exámenes extraordinarios con 9 Buenos, 60 Aprobados y 20 Suspensos, que hacen un total de 557 exámenes con 39 Sobresalientes, 57 Notables, 104 Buenos, 287 Aprobados y 70 Suspensos.

Enseñanza privada: 1.008 exámenes ordinarios con 69 Sobresalientes, 108 Notables, 206 Buenos, 507 Aprobados y 55 Suspensos; y 79 exámenes extraordinarios con 5 Buenos, 56 Aprobados y 18 Suspensos; que hacen un total de 1.087 exámenes con 69 Sobresalientes, 108 Notables, 211 Buenos, 626 Aprobados y 73 Suspensos.

Enseñanza doméstica: 10 exámenes ordinarios con 2 Notables, 2 Buenos, 4 Aprobados y 2 Suspensos; y 3 extraordinarios con 2 Buenos y 1 Aprobado; ó sean 13 exámenes con 2 Notables, 4 Buenos, 5 Aprobados y 2 Suspensos.

Enseñanza libre: 140 exámenes ordinarios con 15 Sobresalientes, 12 Notables, 30 Buenos, 49 Aprobados y 34 Suspensos; y 96 exámenes extraordinarios con 2 Sobresalientes, 3 Notables, 15 Buenos, 63 Aprobados y 13 Suspensos; que hacen un total de 236 exámenes con 17 Sobresalientes, 15 Notables, 45 Buenos, 112 Aprobados y 47 Suspensos.

De donde resulta que se han señalado con la nota de Sobresaliente:

En la enseñanza oficial	el 7	por 100 de los examinados.	
En la enseñanza privada	el 6'34	por 100	id. id.
En la enseñanza libre	el 7'20	por 100	id. id.

Con la de Notable:

En la enseñanza oficial	el 10'23	por 100 de los examinados.	
En la enseñanza privada	el 9'93	por 100	id. id.
En la enseñanza doméstica	el 15'38	por 100	id. id.
En la enseñanza libre	el 6'36	por 100	id. id.

Con la de Bueno:

En la enseñanza oficial	el 18'67	por 100 de los examinados.	
En la enseñanza privada	el 19'41	por 100	id. id.
En la enseñanza doméstica	el 30'76	por 100	id. id.
En la enseñanza libre	el 19'07	por 100	id. id.

Con la de Aprobado:

En la enseñanza oficial	el 51'53	por 100 de los examinados.	
En la enseñanza privada	el 57'60	por 100	id. id.
En la enseñanza doméstica	el 38'48	por 100	id. id.
En la enseñanza libre	el 47'46	por 100	id. id.

Con la de Suspenso:

En la enseñanza oficial	el 12'57	por 100 de los examinados.	
En la enseñanza privada	el 6'71	por 100	id. id.
En la enseñanza doméstica	el 15'40	por 100	id. id.
En la enseñanza libre	el 19'91	por 100	id. id.

Los alumnos de enseñanza oficial que asistieron á la clase de Gimnasia han probado el curso por su sola asistencia habiendo verificado los paseos higiénicos todos los sábados.

Los de Dibujo han tenido la satisfacción de ver aplaudidos sus trabajos y reconocida su aplicación

y aptitudes por cuantos visitaron la exposición de láminas que al efecto estuvo abierta en el mes de Mayo.

El número de premios ordinarios obtenidos en virtud de brillantes ejercicios de oposición ha sido 18 y el de Menciones honoríficas 16.

No todos los alumnos que verificaron los ejercicios de oposición lograron alcanzar el premio á que aspiraban; pero aunque tal honor no hayan alcanzado, dignos son de loa D. Ricardo Rivas y Vilaró, D. Santiago Lizarraga y Gallardo, D. Alberto Murillo y Olo, D. Jesús Borda y Paradelo, D. Manuel Ruiz de la Torre y Arriola y D. Manuel Enrique Irurzun y Gortari que tuvieron alientos suficientes para disputar en honrosa lid á sus queridos compañeros el preciado galardón.

Tan lisonjeros resultados acrecientan en mérito si se tiene en cuenta la reducción de los días lectivos para anticipar el período de exámenes y el relativo aumento de rigor observado por los Tribunales.

Mejoras hechas en el edificio.

Ninguna se ha realizado que merezca propiamente este nombre. El blanqueo y reparaciones naturales constituyen casi el único gasto de esta sección.

Aumento en el material científico.

La Excm. Diputación, al aprobar los presupuestos del Instituto, tuvo á bien consignar la cantidad solicitada para los gastos de esta sección. Merced á

ellos, ha podido adquirirse una colección de modelos cristalográficos y queda el remanente necesario para atender ahora á inmediatas necesidades sugeridas por la implantación de la reforma.

Situación económica.

Gracias á la puntualidad con que el Gobierno, la Excmo. Diputación provincial y el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad satisfacen sus respectivas asignaciones, se han pagado al día las atenciones todas del Instituto. Justo es, por consiguiente, dar público testimonio de la gratitud que todos debemos á las mencionadas Autoridades.

Disciplina académica y Suscripción Nacional.

Grata ocasión se me presenta de mostrar lo robustecida que se halla la disciplina de nuestros escolares á la vez que os ofrezco elocuentísimo testimonio de lo bien dispuesta que se halla la juventud de Navarra á entregar á toda noble idea, á responder al entrañable cariño de sus Profesores y á dar muestra de su entusiasmo tan pronto como ante ella se invoca el nombre de la Patria

Lejos de imitar las manifestaciones que en otras partes sirvieron de pretexto á los mal aconsejados para faltar á sus deberes académicos, comenzaron nuestros queridos alumnos por confirmar lo que un año ha os dije en punto á disciplina. Las clases se dieron con toda normalidad y seguro es que por el Instituto de Pamplona, no hubiera el Gobierno necesitado anticipar la terminación del curso.

Su entusiasmo, contenido reflexivamente cual debía estarlo por el cumplimiento del deber, manifestóse pujante y positivo tan pronto como se inició la idea por ellos seguramente aguardada.

Convocado el Claustro por el Sr. Director con el fin de contribuir á la Suscripción Nacional para fomento de la Marina y gastos de Guerra, en sesión de 2 de Mayo, tomó, entre otros acuerdos, el de invitar á toda clase de alumnos á tan patriótico objeto.

Las listas, en que se apresuraron á inscribirse, publicadas en el tablón de edictos, y sobre todo las cifras de recaudación, son mucho más elocuentes que cuanto yo pudiera decir, que en ocasiones como esta resultan pálidos los comentarios de quien no encuentra palabras adecuadas para expresar su agradecimiento y el del Claustro todo, cuyas excitaciones dieron el siguiente resultado:

	<i>Psets. Cs.</i>
Personal facultativo, dos días de haber en cada uno de los meses de Mayo, Junio y Julio	801'53
Empleados y dependientes, durante el mismo trimestre	33'92
Alumnos oficiales y libres	206'95
Alumnos del Colegio de E. P. de Tafalla	112
Alumnos del Colegio de San Francisco Javier, de Tudela.	797'50
Alumnos del Colegio de E. P. de Pamplona.	173
TOTAL.	2.124'90

Justo es consignar que á este resultado han contribuido los Sres. Profesores de los Colegios incorporados, que interpretaron admirablemente los deseos del Claustro y sin cuya acción no hubiesen alcanzado tal importancia las cifras que acabo de leer.

Con esto, Illmo. Sr., hubiera concluido mi rutinaria Memoria si antes de descender de la tribuna no estuviese obligado á ofrecer mis respetos y la gratitud del Claustro á las Excmas. Corporaciones provincial y municipal, eficaces protectoras del Instituto, á las Juntas oficiales aquí representadas, á los dignos compañeros que ostentan la representación de los Colegios privados, á las Comisiones que nos honran con su presencia y á cuantas personas han acudido á dar mayor realce á la solemne apertura del nuevo curso.

A ello también contribuis por modo especialísimo vosotros los alumnos predilectos que al ocupar con justo derecho un asiento en estos primeros bancos, no sólo habéis conseguido la natural satisfacción que ostentan vuestros rostros, sino que habéis proporcionado á vuestras Autoridades, á vuestros Profesores, á vuestras familias, un consuelo y una esperanza que hoy como nunca hacen necesarios las desdichas de la patria.

Ya que comprenderlas no podáis en toda su extensión, sabed que son grandes y que su remedio es misión muy ardua, dificultosísima y confiada providencialmente á la generación nueva, á vosotros principalmente, que entrar debéis en la lucha por la existencia con ánimo sereno, con decidido propósito de vencer, con firme voluntad de que el secular decaimiento de España, en el punto en que nos hallamos, se conviertan en movimiento ascendente, cual en el momento de la baja mar se inicia el período de elevación de las aguas.

Los latidos de vuestros corazones, los bríos de vuestras inteligencias, son las fuerzas mejores con que cuenta esta querida y desdichada nación, empobrecida y anegada en sangre.

Los premiados, perseverad con ahinco en vuestra aplicación; los demás, procurad alcanzar á vuestros

compañeros y convencidos de la magnitud de la empresa que os aguarda conservad la pureza de vuestros afectos, trabajad cuanto podáis en vuestro perfeccionamiento, individual y colectivo, disponeos á una vida de constante sacrificio ó de lo contrario temed y temamos todos el castigo providencial, la maldición de las futuras generaciones y el anatema de la Historia.

He dicho.

Acto continuo procedióse á la distribución de premios en la forma acostumbrada, y después el muy ilustrado Diputado foral de la provincia D. Ulpiano Errea pronunció una elocuente y breve alocución felicitándose por el brillante estado del Instituto y estimulando la aplicación de los escolares, á los cuales mostró los horizontes de la ciencia en todas y cada una de las manifestaciones que adquiere en las diversas clases de la segunda enseñanza.

El M. I. Sr. Director del Instituto, Presidente de esta sesión académica, en nombre de SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y la Reina Regente (q. D. g.) declaró abierto en el Instituto de segunda enseñanza de Pamplona el curso académico de 1898 á 1899.

APPENDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta Memoria los nombres de la asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma.

PLAN DE 1880

Instrucción primaria	P
Religión	1
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso	2
Latín y Castellano, 2. ^o curso.	3
Retórica y Poética	4
Geografía	5
Historia de España	6
Historia universal	7
Psicología, Lógica y Ética .	8
Aritmética y Álgebra	9
Geometría y Trigonometría.	10
Física y Química	11
Historia Natural	12
Agricultura elemental . . .	13
Francés.—Primer curso . . .	14
Francés.—Segundo curso . .	15
Gimnasia higiénica	16
Dibujo	17

PLAN DE 1894

Latín.—Primer curso	a
Francés.—Primer curso . . .	b
Geografía.—Primer curso . .	b'
Matemáticas.—Primer curso.	c
Historia de España	d
Latín.—Segundo curso . . .	e
Francés.—Segundo curso . .	f
Matemáticas.—Segundo curso	g
Geografía.—Segundo curso .	h
Historia universal	i
Latín.—Tercer curso	j
Matemáticas.—Tercer curso .	k
Física elemental	l
Psicología elemental	m
Cuadros de Historia natural .	n
Elementos de Química. . . .	o
Lógica y Ética	p
Derecho usual	q
Organografía y Fisiología hu- manas	r'
Fisiología é Higiene	r
Agronomía é industria . . .	s
Caligrafía	t
Dibujo	u
Gimnasia.	v

ENSEÑAN

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros institutos	Trasladados á otros institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.	No abonados.
Religión.	2	41	0	41	0	0	0	41	35	6
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	2	43	0	43	1	0	0	44	38	5
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	2	31	0	33	0	0	0	33	31	2
Retórica y Poética.	2	19	0	21	0	0	0	21	18	3
Geografía	2	44	0	44	0	0	0	44	39	5
Historia de España	2	34	0	36	0	0	0	36	34	2
Historia universal.	1	30	0	31	0	0	0	31	27	4
Psicología, Lógica y Ética	0	7	0	7	0	0	0	7	7	0
Principios de Lógica y Ética	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
Aritmética y Álgebra.	2	33	0	35	0	0	0	35	33	2
Geometría y Trigonometría	0	29	0	29	0	0	0	29	29	0
Física y Química	1	27	0	29	0	0	0	28	24	4
Historia natural	1	34	0	35	0	1	0	34	32	2
Agricultura.	0	38	0	38	0	1	0	37	36	1
Francés.— <i>Primer curso</i>	2	24	0	26	0	0	0	26	23	3
Francés.— <i>Segundo curso</i>	1	18	1	20	0	0	0	20	18	2
Gimnasia	0	94	2	96	0	0	0	96	86	10
Dibujo	0	23	0	23	0	0	0	23	2	21
TOTALES.	15	570	3	588	1	3	0	586	513	60

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO I.

LA OFICIAL

ordinarios en el curso de 1897-98.

matriculados 173

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.	MENCIONES HONORÍFICAS.		
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.
3	6	10	10	2	29	2	2	2	3	2	9	3	6	10	13	2	34	2	2	2	7	7	2	2
5	6	8	8	2	29	2	2	2	8	2	10	5	6	10	16	2	39	2	2	2	7	7	2	2
5	2	8	11	3	29	2	2	2	6	2	6	5	2	8	17	3	35	2	2	2	1	1	1	1
4	3	5	5	2	19	2	2	1	2	2	3	4	3	6	5	4	22	2	1	1	1	3	2	1
2	2	8	11	5	28	2	2	2	9	2	13	2	2	10	20	7	41	1	2	1	7	10	2	1
2	5	8	8	7	30	2	2	1	8	4	13	2	5	9	16	11	43	1	1	3	2	4	2	2
3	3	8	10	2	26	2	2	2	2	1	3	3	3	8	12	3	29	2	1	2	2	1	2	2
1	2	1	3	2	7	2	2	2	2	2	3	3	2	1	3	2	7	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	1	2	7	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2	2	2
2	6	9	16	1	34	2	2	2	2	1	1	2	6	9	16	2	35	2	2	1	2	1	2	2
3	2	4	12	7	28	2	2	2	4	3	7	3	2	4	16	10	35	1	2	3	2	4	2	1
2	4	4	14	3	25	2	2	2	2	2	2	2	4	4	16	3	27	1	2	2	2	1	2	2
3	5	8	10	5	31	2	2	2	3	3	6	3	5	8	13	8	37	2	1	2	2	3	2	2
2	6	7	11	9	33	2	2	1	6	4	11	2	6	8	17	13	44	2	2	2	2	4	2	2
4	2	4	11	2	23	2	2	1	2	2	3	4	2	5	13	2	26	2	2	2	1	1	2	1
2	3	3	5	2	15	2	2	1	5	2	6	2	3	4	10	2	21	2	2	2	2	2	2	1
2	2	2	81	2	81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	81	2	81	2	2	2	5	5	2	2
39	57	95	227	50	468	2	2	9	60	20	89	39	57	104	287	70	557	3	8	12	29	52	11	9

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y extraordinarios

Alumnos matriculados

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Religión	»	66	»	66	»	2	»	64	61	5
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	»	99	»	99	»	4	»	95	94	5
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	1	58	»	59	»	»	»	59	58	»
Retórica y Poética.	1	50	»	51	»	»	»	51	49	1
Geografía	»	67	»	67	»	2	»	65	62	5
Historia de España	1	71	»	72	»	2	»	70	71	»
Historia universal.	1	57	»	58	»	3	»	55	56	1
Psicología, Lógica y Ética	1	15	»	16	»	»	»	16	15	»
Aritmética y Álgebra	»	94	»	94	»	2	»	92	83	9
Geometría y Trigonometría	»	60	»	60	»	»	»	60	59	1
Física y Química	1	39	»	40	»	2	»	38	38	1
Historia natural	»	48	»	48	»	1	»	47	47	1
Agricultura	»	45	»	45	»	»	»	45	44	1
Francés.— <i>Primer curso</i>	»	35	»	35	»	2	»	33	34	1
Francés.— <i>Segundo curso</i>	»	54	»	54	»	2	»	52	53	1
Gimnasia	»	253	»	253	»	4	»	249	245	8
TOTALES.	6	1111	»	1117	»	26	»	1091	1071	40

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO 2.

PRIVADA.

raordinarios en el curso de 1897-98.

riculados 295.

EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....				
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)			(2)	(3)	(4)	
9	8	20	17	1	55	»	»	»	2	»	2	9	8	20	19	1	57	»	»	»	3	3	1	»
5	14	26	38	7	90	»	»	»	4	»	4	5	14	26	42	7	94	3	»	»	»	3	1	1
8	7	15	24	3	57	»	»	»	5	»	5	8	7	15	29	3	62	»	»	»	»	»	1	1
4	6	10	21	4	45	»	»	1	4	3	8	4	6	11	25	7	53	1	2	1	1	5	»	»
4	7	17	23	6	57	»	»	4	4	»	8	4	7	21	27	6	65	»	»	»	»	6	1	»
8	6	21	25	8	68	»	»	»	7	2	9	8	6	21	32	10	77	»	1	1	1	3	3	»
4	8	17	20	6	55	»	»	»	2	3	5	4	8	17	22	9	60	»	»	3	»	3	»	2
2	5	5	4	»	16	»	»	»	»	»	»	2	5	5	4	»	16	»	»	»	»	»	»	»
6	10	14	38	5	73	»	»	»	10	2	12	6	10	14	48	7	85	1	1	1	11	14	»	»
5	7	13	27	2	54	»	»	»	4	3	7	5	7	13	31	5	61	»	3	»	»	4	»	1
1	6	8	17	1	33	»	»	»	2	2	4	1	6	8	19	3	37	»	1	1	2	4	»	1
3	5	16	17	3	44	»	»	»	2	1	3	3	5	16	19	4	47	2	1	»	»	3	»	»
»	4	11	22	4	41	»	»	»	2	2	4	»	4	11	24	6	45	2	2	»	»	4	»	»
6	6	6	13	2	33	»	»	»	1	»	1	6	6	6	14	2	34	»	»	»	1	1	»	»
4	9	7	23	3	46	»	»	»	7	»	7	4	9	7	30	3	53	»	»	»	2	2	»	1
»	»	»	241	»	241	»	»	»	»	»	»	»	»	»	241	»	241	»	»	»	8	8	»	»
69	108	206	570	55	1008	»	»	5	56	18	79	69	108	211	626	73	1097	9	11	7	36	63	7	7

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matricula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matriculas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados a otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.	No abonados
Religión	»	5	»	5	»	»	»	5	3	2
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	»	4	»	4	»	»	»	4	2	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Retórica y Poética	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geografía	»	4	»	4	»	»	»	4	2	2
Historia de España	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Historia universal	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Psicología, Lógica y Etica	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
Principios de Lógica y Etica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aritmética y Álgebra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geometría y Trigonometría	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Física y Química	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Historia natural	»	2	»	2	»	»	»	2	2	»
Agricultura	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Francés.— <i>Primer curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Francés.— <i>Segundo curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gimnasia	»	2	»	2	»	»	»	2	2	»
Dibujo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALES.	»	18	»	18	»	»	»	18	12	6

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
I. C. Manuel Núñez Crespo.

RESUMEN de las tres clases de enseñanza OFICIAL, PRIVADA y DOMÉSTICA y exámenes, premios y menciones hono

Alumnos ma

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones...	Trasladados de otros institutos.	Trasladados a otros institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados... ..	No abonados...
Religión.	112	112	2	110	99	13				
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	146	146	1	143	134	12				
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	3	89	92	92	89					
Retórica y Poética.	3	69	72	72	67	2				
Geografía	115	115	2	113	103	12				
Historia de España	3	105	108	106	105					
Historia universal.	2	87	89	86	83	4				
Psicología, Lógica y Ética	1	23	24	24	23					
Principios de Lógica y Ética	1	1	1	1	1					
Aritmética y Álgebra.	2	127	129	127	118	9				
Geometría y Trigonometría	89	89		89	88	1				
Física y Química	3	66	69	66	62	4				
Historia natural	1	84	85	83	81	3				
Agricultura.	83	83	1	82	80	3				
Francés.— <i>Primer curso</i>	2	59	61	59	57	2				
Francés.— <i>Segundo curso</i>	1	72	74	72	71	2				
Gimnasia	349	2	351	347	333	18				
Dibujo	23	23		23	2	21				
TOTALES.	21	1699	3	1723	1	29	1695	1596	106	

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 E.ºc. Manuel Núñez Crespo.

CUADRO NÚMERO 5.

Exámenes de instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1897-98.

SOLICITARON EXAMEN	FUERON EXAMINADOS	APROBADOS	SUSPENSOS	TOTAL
142	142	140	2	142

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Muñoz Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Sinavilla.

CUADRO NÚMERO 6.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á éste durante el curso de 1897-98.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Vísor y López . .	D. Santiago .	2 .	Burgos.

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Nájiz Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 7.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1897-98.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Corcuera y Acedo.	D. Angel	11, 12, 13	Logroño.
2	Sanz y Montes.	» Luis	11, 12	San Isidro.
3	Sanz y Sanz.	» José María	7, 11, 15	Zaragoza.
4	Figueras y Arizcun	» Eduardo.	2, 6, 16.	San Isidro.
5	Córdova y Cuesta	» Andrés	7, 9, 14	Soria.
6	Pérez-Valiente y Muñiz.	» Narciso	2, 6, 9, 16	Toledo.
7	Pérez-Valiente y Muñiz.	» Antonio	1, 2, 5, 16.	Toledo.
8	Sanz y Sanz	» Ruperto	1, 2, 5, 16	Zaragoza.
9	Núñez y Borné.	» Antonio	14	Pontevedra.
10	Aranda y Millán	» Francisco.	12, 13	Zaragoza.
11	Soria y Olózaga	» Luis	7, 15.	Bilbao.

V.º 13.º

El Director,

Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

ENSEÑAN

CURSO

Número de alumnos matriculados:

ASIGNATURAS	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA					
	Mayo.	Septiembre.	TOTAL.	Traslaciones de otros establecimientos.	Traslaciones á otros establecimientos.	A fin de curso.
Religión	9	5	14	"	"	14
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	8	5	13	"	"	13
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	5	2	7	"	"	7
Retórica y Poética	11	3	14	"	"	14
Geografía	12	6	18	"	"	18
Historia de España	11	3	14	"	"	14
Historia Universal	8	6	14	"	"	14
Psicología, Lógica y Etica	11	3	14	"	"	14
Principios de Lógica y Etica	1	1	2	"	"	2
Aritmética y Álgebra	9	5	14	"	"	14
Geometría y Trigonometría.	10	4	14	"	"	14
Física y Química	16	4	20	"	"	20
Química elemental	"	1	1	"	"	1
Historia Natural	14	4	18	"	"	18
Agricultura	5	12	17	"	"	17
Francés.— <i>Primer curso</i>	3	8	11	"	"	11
Francés.— <i>Segundo curso</i>	6	5	11	"	"	11
Gimnasia	7	3	10	"	"	10
TOTAL.	146	80	226	"	"	226

- (1) *Por haber sido suspensos una vez.*
 (2) *Por haber sido suspensos dos veces.*

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO 8.

ZA LIBRE.

DE 1897-98.

Mayo, 52.—Septiembre, 34.—Total 86.

EXÁMENES verificados en Mayo.						EXÁMENES verificados en Septiembre.						EXÁMENES verificados en las dos convocatorias.					HAN PERDIDO CURSO				
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)	(3)	TOTAL.
1	"	1	4	2	8	"	1	1	4	"	6	1	1	2	8	2	14	"	"	2	2
1	"	"	3	2	8	"	"	1	5	"	6	1	2	1	8	2	14	1	"	"	1
1	"	2	1	"	4	"	"	1	2	"	3	1	"	3	3	"	7	"	"	"	"
2	"	4	1	3	10	"	"	1	3	1	5	2	"	5	4	4	15	3	"	"	3
"	"	3	3	5	11	"	"	1	9	2	12	"	"	4	12	7	23	2	"	"	2
1	1	2	3	2	9	"	"	1	2	1	4	1	1	3	5	3	13	2	"	"	4
1	2	1	1	1	6	"	1	2	2	"	6	2	3	3	3	1	12	1	"	"	3
1	"	4	5	1	11	"	"	1	1	"	3	2	"	5	6	1	14	1	"	"	1
"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"
1	3	1	3	1	9	"	"	"	4	1	5	1	3	1	7	2	14	2	"	"	2
2	"	2	4	2	10	"	"	1	4	"	5	2	"	3	8	2	15	1	"	"	1
1	1	4	4	5	15	"	1	1	3	3	8	1	2	5	7	8	23	2	2	1	5
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"
"	1	1	7	4	13	"	"	3	4	1	8	"	1	4	11	5	21	"	1	1	2
"	1	2	3	2	8	"	"	"	7	3	10	"	1	2	10	5	18	4	"	"	4
1	1	2	"	3	7	"	"	"	4	1	5	1	1	2	4	4	12	2	"	1	3
2	"	1	1	1	5	"	"	1	4	"	5	2	"	2	5	1	10	1	"	1	2
"	"	"	5	"	5	"	"	"	3	"	3	"	"	"	8	"	8	"	"	2	2
15	12	30	49	34	140	2	3	15	63	13	96	17	15	45	112	47	236	22	3	12	37

(3) No presentados en ninguna convocatoria.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 9.

Relación de los ejercicios de grados de Bachiller verificados en este Establecimiento durante el curso de 1897-98.

	Inscripciones solicitadas.	Alumnos presentados	PRIMER EJERCICIO				SEGUNDO EJERCICIO				Aprobados en ambos ejercicios.
			Sobresalientes.	Aprobados.	Suspensos.	Total de ejercicios.	Sobresalientes.	Aprobados.	Suspensos.	Total de ejercicios.	
Alumnos que han cursado en este Instituto	78	78	1	70	8	78	1	71	3	74	78
Idem en este y otro ú otros Institutos	10	10	1	8	1	10	1	7	1	9	8
Idem en otros Institutos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL.	88	88	1	78	9	88	1	78	4	88	81

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 10

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1897-98.

Religión.

- D. Ramón Ferrer y Galdeano
» Jacinto Guembe y Mirasú
» Tomás Garmendia y Landa
» Miguel Uriz y Pi
» Florentino Ayestarán y Muñoa
» José Joaquín Aspiazu y Zulaica
» Manuel Zapatero y González
» Javier Samaniego y Samaniego
» Antonino Nafria y Maqueda
» Salvador Aldaz é Izu
» Jacinto Berberena y Cuartero

Latín y Castellano, 1.º curso

- D. Ramón Ferrer y Galdeano
» Tomás Garmendia y Landa.
» Felipe Jiménez é Ilundáin.
» Balbino Mutiloa é Irurita
» Epifanio Mélida y Olagüe
» Miguel Uriz y Pi
» Silverio Domínguez de Vidaurreta é Izco
» Javier Marquina y Borra
» Vicente Saenz y Vallejo
» Javier Samaniego y Samaniego
» Tomás Rota y Minondo

Latín y Castellano 2.º curso.

- D. José Echarte y Eguilaz
» Félix Zapatero y Pérez
» Ricardo Urbe é Iriarte
» Miguel Astiz y López de Goicoechea
» Francisco Santesteban y Tirapu
» Tomás Claver y Pradas
» Manuel Enrique Irurzun y Gortari
» Fermín Marquina y Borra
» Miguel Berazaluce y Elcarte

- D. Felipe Zabalo é Irurozqui
» Manuel Ruiz de la Torre y Arriola
» Andrés Herrero y Egaña
» Jacinto Berberena y Cuartero

Retórica y Poética.

- D. Germán Martínez y Jiménez
» Lorenzo Apellániz y Ojer
» Ponciano Larraya y Oteiza
» Francisco Yoldi y Bereau
» Pedro Arroyo y Busto
» Francisco Carmona y Camón
» Ricardo Goizueta y Díaz
» José Liso y Sansuán
» Segundo Garayalde y Zurutuza
» Jacinto Berberena y Cuartero

Geografía.

- D. José Correa y Mauleón
» Tomás Garmendia y Landa
» Miguel Uriz y Pi
» José Joaquín Aspiazu y Zulaica
» Javier Samaniego y Samaniego
» Mariano Arteaga y Villamor

Historia de España.

- D. Eugenio Jimeno y Jimeno
» Félix Zapatero y Pérez
» Javier Pedro Navascués Asiain
» Silverio Domínguez de Vidaurreta é Izco
» Javier Marquina y Borra
» Tomás Claver y Pradas
» Vicente Saenz y Vallejo
» Miguel Berazaluce y Elcarte
» Felipe Zabalo é Irurozqui
» Manuel Herrero y Egaña
» Jacinto Berberena y Cuartero

Historia Universal.

- D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Antonio Villar y Pabón
» Feliciano Mayo y Surio
» Francisco Uriz y Pi
» Modesto Irurzun y Gortari
» Fermín Marquina y Borra
» Juan Hormaeche y Jáuregui
» Jacinto Berberena y Cuartero
» Eustaquio Echauri y Martínez

Psicología, Lógica y Ética.

- D. Javier María Valencia y Goicoechea
» Miguel Santesteban y Pegenaute
» Andrés Ureta y Matute
» Jacinto Berberena y Cuartero
» Eustaquio Echauri y Martínez

Aritmética y Álgebra.

- D. Miguel Astiz y López de Goicoechea
» Aicardo Urbe ó Iriarte
» Pedro Mayo y Biardeau
» Javier Marquina y Borra
» Manuel Enrique Irurzun y Gortari
» Fermín Marquina y Borra
» Vicente Saenz y Vallejo
» Miguel Berazaluce y Elcarte
» Jacinto Berberena y Cuartero

Geometría y Trigonometría.

- D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Manuel Negrillos y Goicoechea
» Francisco Carmona y Camón
» Teodosio José Torres y Elarre

V.º B.º

El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

- ✱ D. Teodoro Arraiza y Bermejo
» Juan José Hormaeche y Jáuregui
» Segundo Garayalde y Zurutuza
» Jacinto Berberena y Cuartero

Física y Química.

- D. Rafael Granados y Mangado
» Jacinto Berberena y Cuartero

Historia Natural.

- D. Alberto Murillo y Ollo
» Andrés Ureta y Matute
» Maximiano Iturralde y Abete
» Gaspar Saenz y Vallejo

Francés 1.º curso.

- D. Antonio Villar y Pabón
» Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Adolfo Navarraz y Ariztegui
» Manuel Negrillos y Goicoechea
» Francisco Uriz y Pi
» Julio Macarrón y Piudo
» Juan Arocena y Echeverría
» Eugenio Arregui y Ezquiaga
» Teodoro Arraiza y Bermejo
» Juan José Hormaeche y Jáuregui
» Jacinto Berberena y Cuartero

Francés 2.º curso.

- D. Lorenzo Apellániz y Ojer
» Leoncio Zubiburu y Jaén
» Pedro Arroyo y Busto
» Ramón Ruiz de Garibay y Andía
» Rafael Granados y Mangado
» Segundo Garayalde y Zurutuza
» Jacinto Berberena y Cuartero

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO II.

Relación nominal de los alumnos que han obtenido Premios
y Menciones honoríficas en el curso de 1897-98

RELIGIÓN

Premio	{ D. Jacinto Guembe y Mirasu	Instituto
	{ Tomás Garmendia y Landa	Instituto
	{ Javier Samaniego y Samaniego	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona

LATÍN Y CASTELLANO.—PRIMER CURSO

Premio	{ D. Tomás Garmendia y Landa	Instituto
	{ Javier Marquina y Borra	Colegio de San Francisco Javier de Tudela
	{ Felipe Jiménez é Ilundáin	Instituto
Mención.....	{ Javier Samaniego y Samaniego	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
	{ Epifanio Mélida y Olagüe	Instituto
	{ Balbino Mutiloa é Iruñita	Instituto

LATÍN Y CASTELLANO.—SEGUNDO CURSO

Premio	{ D. Félix Zapatero y Pérez	Instituto
	{ Fermín Marquina y Borra	Colegio de San Francisco Javier de Tudela
Mención.....	{ Miguel Astiz y López de Goicoechea	Instituto
	{ Felipe Zabalo é Irrozqui	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona

RETÓRICA Y POÉTICA

Premio	{ D. Germán Martínez y Jiménez	Instituto
	{ Ponciano Larraya y Oteiza	Instituto
	{ Lorenzo Apellániz y Ojer	Instituto

GEOGRAFÍA

Premio	{ D. Tomás Garmendia y Landa	Instituto
	{ José Correa y Mauleón	Instituto
	{ Javier Samaniego y Samaniego	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona

HISTORIA DE ESPAÑA

Premio	{ D. Felipe Zabalo é Irurozqui	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
	{ > Miguel Berazaluce y Elcarte.	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
	{ > Javier Marquina y Borra.	Colegio de San Francisco Javier de Tudela
Mención.....	{ > Eugenio Jimeno y Jimeno	Instituto
	{ > Félix Zapatero y Pérez	Instituto

HISTORIA UNIVERSAL

Premio	{ D. Feliciano Mayo y Surio	Instituto
	{ > Pedro Nolasco Iribarren y Reta.	Instituto
Mención.....	{ > Fermín Marquina y Borra	Colegio de San Francisco Javier de Tudela
	{ > Modesto Irurzun y Gortari	Colegio de San Francisco Javier de Tudela

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

Mención.....	{ D. Manuel Negrillos y Goicoechea	Instituto
	{ > Santiago Aramburu y Arbeloa	Colegio de San Francisco Javier de Tudela

FÍSICA Y QUÍMICA

Mención.....	D. Rafael Granados y Mangado.	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
--------------	---------------------------------------	--------------------------------------

FRANCÉS.—PRIMER CURSO

Mención.....	D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta.	Instituto
--------------	--	-----------

FRANCÉS.—SEGUNDO CURSO

Mención.....	{ D. Rafael Granados y Mangado.	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
	{ > Lorenzo Apellaniz y Ojer.	Instituto

V.º B.º

El Director,

Lic. Manuel Nolasco Crespo.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

*Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller
y fecha de los ejercicios durante*

Número.	Apellidos.	Nombres.	NATURALEZA	
			PUEBLO	PROVINCIA
1	Salinas y Pobes	D. Félix	Tudela	Navarra
2	Ochoa de Olza y Rezusta.	" Juan	Olza.	Idem
3	Berberena y Cuartero	" Jacinto	Boquiñeni	Zaragoza.
4	Rivas y Vilaró	" Ricardo	Ezcaray	Logroño
5	Orcoyen y Arana	" Francisco	Lugan.	Buenos-Aires
6	Muruzábal y Gambarte	" Valentín	S. Martín de Unx	Navarra
7	Amichis y Górriz	" Rafael	Aoiz.	Idem
8	Muguiro y Balduz	" Julio	Olite	Idem
9	Valencia y Goicoechea	" Javier María	Pamplona.	Idem
10	Soria y Ansoain	" Joaquín María.	Burlada	Idem
11	Lizarraga y Gallardo	" Santiago	Pamplona.	Idem
12	Murillo y Ollo	" Alberto	Madrid.	Madrid
13	Goizueta y López de Zubiría	" Wenceslao	Bacaicoa	Navarra
14	Corti y Samaniego	" Antonio	Pamplona	Idem
15	Hermoso de Mendoza y Leoz	" José Ramón.	Arguedas	Idem
16	Martínez y Martínez	" Juan Francisco	Murchante	Idem
17	Jaén y Arrayago	" Conrado	Estella.	Idem
18	Saravia y Huarte-Mendicoa.	" Manuel	Tafalla.	Idem
19	Santesteban y Pegenaute	" Miguel	Cintruénigo	Idem
20	Echeverría é Ilzarbe	" Juan	Pamplona.	Idem
21	Zabalo y Manterola.	" Juan	Pamplona.	Idem
22	Andrés y González	" José	Pamplona.	Idem
23	Alfonso y Gómez.	" Mariano	Mombentran.	Avila
24	Presilla y Greggh.	" José de la.	Madrid.	Madrid
25	Porta y Ozcoidi	" Francisco de	Pamplona.	Navarra
26	Bartolomé y Udave.	" Manuel	Pamplona.	Idem
27	Colmenares y Errea	" Matías.	Estella.	Idem
28	Barroso é Iriarte.	" Daniel.	Sangüesa	Idem
29	Picatoste y Desplán	" Luis	Pamplona.	Idem
30	Lorente y Martínez.	" Segundo Marc.º	Estella.	Idem
31	Balaguer y Jiménez	" Damián	Tudela.	Idem
32	Otal y Navascués	" Ricardo	Huesca.	Huesca
33	Utrilla y Sellés	" Ramón	Habana	Habana
34	Sotelo y Llorente	" Pedro	Olite	Navarra
35	Navas y Lizarbe.	" Luis	Barcelona.	Barcelona
36	Ruiz y Pérez	" Juan	Pamplona.	Navarra
37	Aguirre y Enciso	" Antonio	Munilla	Logroño
38	Iturbide y Amézqueta.	" Franc.º Javier.	Pamplona.	Navarra
39	San Julián y Olaso	" Joaquín	Pamplona.	Idem
40	Arrivillaga y Ayerra	" Benito Ricardo	Pamplona	Idem
41	Perochena y Zubiburu	" Francisco.	Lesaca.	Idem
42	Morte y Celayeta	" Víctor	Tudela.	Idem

NÚMERO 12.

*con expresión de la naturaleza de los graduandos
el curso de 1897 á 1898.*

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Pamplona	19 de Octubre 1897	19 de Noviembre 1897.
Pamplona	4 de Mayo 1898	
Zaragoza, Pamplona	6 de Junio	10 de Julio 1898.
Pamplona	6 de Junio	
Pamplona	6 de Junio	7 de Octubre.
Pamplona	6 de Junio	
Pamplona	6 de Junio	26 de Septiembre.
Pamplona	7 de Junio	8 de Agosto.
Pamplona	7 de Junio	26 de Septiembre.
Pamplona	7 de Junio	25 de Agosto.
Pamplona	7 de Junio	
Pamplona	7 de Junio	8 de Agosto
Burgos, Pamplona	7 de Junio	
Pamplona	8 de Junio	6 de Septiembre.
Guipuzcoa, Pamplona	8 de Junio	
Pamplona	8 de Junio	26 de Septiembre.
Pamplona	8 de Junio	
Pamplona	8 de Junio	27 de Junio.
Pamplona	8 de Junio	
Pamplona	10 de Junio	6 de Septiembre.
Pamplona	10 de Junio	7 de Octubre.
Segovia, Pamplona	10 de Junio	30 de Junio.
Guipúzcoa, Pamplona	10 de Junio	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	11 de Junio	20 de Septiembre.
Pamplona	11 de Junio	
Pamplona	10 de Junio	
Pamplona	11 de Junio	30 de Junio.
Pamplona	28 de Septiembre	
Oviedo, Pamplona	11 de Junio	25 de Agosto.
Puerto-Rico, Pamplona	13 de Junio	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	13 de Junio	25 de Agosto.
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	13 de Junio	7 de Octubre.
Pamplona	13 de Junio	8 de Agosto.
Pamplona	14 de Junio	20 de Septiembre.
Pamplona	14 de Junio	6 de Septiembre.
Pamplona	14 de Junio	8 de Agosto.
Pamplona	14 de Junio	27 de Junio.

Números.	Apellidos.	Nombres.	NATURALEZA	
			PUEBLO	PROVINCIA
43	Galián y Navasal	D. Ignacio	Pamplona	Navarra
44	Garde y Adagorri	" Isidro	Burguete	Idem
45	Saenz y Vallejo.	" Gaspar.	Talavera de la R.	Toledo
46	Uriz y Ruiz	" Raimundo	Aibar	Navarra
47	Tallón y Butrón	" Francisco	Egozcue	Idem
48	Latasa y García	" Luis	Lodosa	Idem
49	Sanz y Montas	" Pedro	Oviedo.	Oviedo
50	Moriones y Larraga	" Domingo.	Valtierra	Navarra
51	Sainz y Castillo	" José	Tudela.	Idem
52	Salinas y Pobes	" Francisco.	Tudela.	Idem
53	Iribas y Casas	" Francisco	Zaragoza.	Zazagoza
54	Modet y Mauleón	" José María	Mendavia.	Navarra
55	Fernández y Cervera	" José María	Santander	Santander
56	Goñi y Pérez de Rada.	" José María	Pitillas	Navarra
57	Ochoa y Jaén.	" Manuel	Estella	Idem
58	Goñi y Pérez de Rada.	" Joaquín	Pitillas	Idem
59	Iturralde y Abete	" H. Maximiano	Carcastillo	Idem
60	Sola y Ruiz	" Mariano	Zaragoza.	Zaragoza
61	Eyaralar y Luis	" Joaquín	Puente la Reina	Navarra
62	Eyaralar y Luis	" Ant.º Carmelo	Puente la Reina	Idem
63	Pascual y Sánchez	" Constancio	Caparroso	Idem
64	Larráinzar y Vignau	" Luis	Estella.	Idem
65	Lerga y Camón	" Julián Adolfo	Olite	Idem
66	Urrizburu y Morales	" Pedro Juan	Lumbier	Idem
67	Bacaicoa y Ruiz	" Adrián	Zudaire	Idem
68	Gambarte y Senosiain.	" Cándido	S. Martín de Unx	Idem
69	Larráinzar y Vignau	" Angel	Estella.	Idem
70	Resino y Jaime	" José	Valladolid	Valladolid
71	Calleja y Lorente	" Juan Bautista	Estella.	Navarra
72	Covián y Frera	" Víctor.	Colunga	Oviedo
73	Lecumberri y Vicente.	" Pablo	Monreal	Navarra
74	Treto y Fernández	" Ramón.	Laredo.	Santander
75	Aguirre y Quevedo.	" Casimiro	Tafalla	Navarra
76	Echarte y Ezquieta.	" Daniel.	Pamplona	Idem
77	Lerga y Camón	" Julián Cirilo	Olite	Idem
78	Echarri y Arangoiti	" Isidro	Olite	Idem
79	Gómez y Fernández.	" Daniel	Málaga	Málaga
80	Villanueva y Yaben	" Joaquín	Pamplona	Navarra
81	Cabezudo y Arroyo.	" José	Tafalla.	Idem

V.º B.º
El Director,
I.ºc. Manuel Núñez Crespo.

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Pamplona	14 de Junio 1898	
Pamplona	14 de Junio	27 de Junio .
Pamplona	15 de Junio	27 de Junio .
Pamplona	15 de Junio	26 de Julio .
Pamplona	15 de Junio	
Pamplona	15 de Junio	27 de Junio .
Pamplona	15 de Junio	
Pamplona	16 de Junio	
Pamplona	16 de Junio	6 de Septiembre .
Pamplona	16 de Junio	27 de Junio .
Pamplona	16 de Junio	27 de Junio .
Pamplona	17 de Junio	8 de Agosto .
Santander, Pamplona	17 de Junio	10 de Julio .
Pamplona	17 de Junio	
Pamplona	17 de Junio	26 de Julio .
Pamplona	17 de Junio	25 de Agosto .
Pamplona	18 de Junio	26 de Julio .
Pamplona	18 de Junio	
Pamplona	18 de Junio	26 de Julio .
Pamplona	26 de Septiembre	
Pamplona	20 de Junio	
Pamplona	27 de Septiembre	27 de Junio .
Pamplona	27 de Septiembre	
Pamplona	27 de Septiembre	
Pamplona	27 de Septiembre	7 de Octubre .
Pamplona	27 de Septiembre	
Pamplona	27 de Septiembre	7 de Octubre .
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	25 de Octubre .
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	30 de Septiembre	
Pamplona	30 de Septiembre	
Pamplona	30 de Septiembre	
Pamplona	30 de Septiembre	

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 13.

Traslaciones de matrículas y expedientes.

Curso de 1897-98.

Traslaciones de este Establecimiento á los del Centro.				INSTITUTOS	Traslaciones á este Establecimiento de los del centro.			
Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos		Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos.
»	»	1	1	Avila	»	»	»	»
1	»	»	1	Bilbao	»	»	1	1
»	»	5	5	Burgos	1	»	1	2
»	»	2	2	Cardenal Cisneros.	»	»	1	1
»	»	2	2	Guipúzcoa	»	»	10	10
1	»	4	5	Logroño	»	»	1	1
»	»	2	2	Málaga	»	»	»	»
»	»	»	»	Oviedo	»	»	1	1
»	»	2	2	Pontevedra	»	»	»	»
»	»	»	»	Puerto-Rico	»	»	1	1
2	»	2	4	San Isidro	»	»	3	3
»	»	1	1	Santiago	»	»	»	»
»	»	2	2	Santander	»	»	»	»
1	»	»	1	Soria	»	»	1	1
»	»	»	»	Teruel	»	»	1	1
2	»	2	4	Toledo	»	»	2	2
»	»	4	4	Vitoria	»	»	»	»
3	»	3	6	Zaragoza	»	»	1	1
10	»	32	42	Totales	1	»	24	25

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla

CUADRO NÚMERO 14

Estado de las certificaciones expedidas por la Secretaria de este Establecimiento durante el decenio de 1888-89 à 1897-98.

	CERTIFICACIONES OFICIALES					CERTIFICACIONES PERSONALES				
	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo.	Certificaciones de varios grupos	Certificaciones de grado.	TOTAL	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo.	Certificaciones de varios grupos	Certificaciones de grado.	TOTAL
Curso de 1888-89.	3	4	18	4	29	1	1	14	57	73
» de 1889-90.	6	9	28	3	46	1	4	17	74	96
» de 1890-91.	4	12	21	1	38	5	5	9	74	99
» de 1891-92.	»	10	31	2	43	2	2	15	58	77
» de 1892-93.	»	9	26	5	40	»	6	24	82	112
» de 1893-94.	1	5	29	7	42	2	1	15	71	89
» de 1894-95.	2	10	18	10	40	2	3	21	89	115
» de 1895-96.	2	40	30	5	77	»	»	51	83	134
» de 1896-97.	1	9	31	»	44	3	2	91	12	108
» de 1897-98.	5	7	86	19	67	»	1	58	109	168
TOTALES.	24	115	271	56	466	16	25	315	709	1065

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Nieto y Núñez.	D. Andrés
2	Angulo y Saenz de Santa Maria	» Ricardo
3	Hualde y Lizana	» Pedro María
4	Sanz y Sanz	» Ruperto
5	Sanz y Sanz	» José María
6	Sanz y Montas	» Luis
7	Irizar y Urteaga	» Pascasio
8	Saravia y Huarte Mendicoa.	» Rafael.
9	Hualde y Lizana	» Raimundo
10	Hualde y Lizana	» Pedro María.
11	Corcuera y Acedo	» Angel
12	Mencos y Bernaldo de Quirós	» Joaquín Ignacio
13	Ramírez y Figueras	» Isidoro
14	Puyol y Albéniz	» José María
15	Figueras y Arizcun	» Eduardo
16	Córdova y Cuesta	» Andrés
17	Ituarte y Balenciaga.	» Emiliano.
18	Pérez Valiente y Muñiz.	» Narciso
19	Riezu y López de Goicoechea	» Santos.
20	Pérez Valiente y Muñiz.	» Antonio
21	Díaz y Muñoz	» Juan
22	Montanero y Rodríguez.	» Francisco
23	Ureta y Matute	» Andrés
24	García y Alfonso	» Enrique
25	García y Alfonso	» Eduardo
26	Oyarábal é Iruretagoyena.	» Ramón José.
27	Baztán y Vergara	» Francisco Javier
28	Los-arcos y Fernández	» Emiliano.
29	Viscor y López	» Santiago
30	Arocena y Ayerdi	» Roque
31	Sainz y Vallejo	» Vicente
32	Goizueta y Díaz	» Ricardo
33	Pérez Valiente y Muñiz	» Tomás.
34	Núñez y Borné	» Antonio
35	Núñez y Borné	» Nicolás
36	Goicoechea y Clara	» Luis
37	Goicoechea y Clara	» Francisco
38	Malo y Ganibel	» José
39	Aranda y Millán	» Francisco
40	Arroyo y Guibel	» Carlos.
41	Los-arcos y Fernández	» Emiliano.
42	Santa María y Arigita	» José Daniel.
43	Sevillano y Sierra	» Paulino
44	Soria y Olózaga	» Luis

NÚMERO 15.

de este Instituto durante el curso de 1897-98.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPREDEN	FECHA de la expedición
Instituto de Santiago . . .	P, 1, 2 y 5	4 Octubre 1897
Instituto de Logroño . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 10, 11, 14, 15 y 16	6 Octubre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	24 Diciembre
Instituto de Zaragoza . . .	P	7 Enero 1898
Instituto de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, g, 10, 14, 15 y 16	7 Enero
Instituto de San Isidro . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, g, 10, 14, 15 y 16	24 Enero
Instituto de Vitoria . . .	P, 2, 3, j, 5, 6, 7, 8, g, m, l, 11, 12, 13, 14, 15 y 16	4 Febrero
Universidad de Barcelona . . .	P, 14 y 15	4 Febrero
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	24 Febrero
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	24 Febrero
Instituto de Logroño . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16	17 Marzo
Instituto Cardenal Cisneros . . .	P, 1, 2, 5 y 6	14 Abril
Instituto de Vitoria . . .	P, 2, 3, b', h, c, 6, 7, 9, 14 y 16	18 Abril
Instituto de Zaragoza . . .	5 y 16	18 Abril
Instituto de San Isidro . . .	P, 1 y 5	21 Abril
Instituto de Soria . . .	P, b', c, h, 2, 3, 6, 14 y 16	23 Abril
Instituto de Logroño . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 15	27 Abril
Instituto de Toledo . . .	1 y 5	27 Abril
Escuela Com. ^o de Zaragoza . . .	P, 14 y 15	29 Abril
Instituto de Toledo . . .	P (no oficial)	30 Abril
Instituto de Santander . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6 y 9	10 Mayo
Instituto de Vitoria . . .	P y 16	14 Mayo
Instituto de Logroño . . .	General	26 Junio
Instituto de Avila . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11	1. ^o Julio
Instituto de Avila . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 16	1. ^o Julio
Instituto de Guipúzcoa . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 14	16 Julio
Instituto de Santander . . .	P y 16	31 Julio
Escuela Com. ^o Valladolid . . .	General y grado de Bachiller	8 Agosto
Instituto de Burgos . . .	P	30 Agosto
Instituto de Zaragoza . . .	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 16	1. ^o Septiembre
Instituto de San Isidro . . .	1, 2, 5, 6, 9 y 16	2 Septiembre
Instituto de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 y 16	9 Septiembre
Instituto de Toledo . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 16	12 Septiembre
Instituto de Pontevedra . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 16	14 Septiembre
Instituto de Pontevedra . . .	P, 1, 2, 5 y 16	14 Septiembre
Instituto de Burgos . . .	P, 1, 2, 5 y 16	16 Septiembre
Instituto de Burgos . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 16	16 Septiembre
Instituto Cardenal Cisneros . . .	P, 2, 3, 5, 6, 9 y 16	16 Septiembre
Instituto de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16	17 Septiembre
Instituto de Burgos . . .	P	17 Septiembre
Escuela Ingenieros Agró- nomos de Madrid . . .	General y grado de Bachiller	19 Septiembre
Instituto de Burgos . . .	P, 2, 3, 4, b', h, 6, 7, c, 9, 10, 14, 15 y 16	20 Septiembre
Instituto de Toledo . . .	P	20 Septiembre
Instituto de Bilbao . . .	P, b', c, h, 2, 3, 6, 9, 10, 14 y 16	22 Septiembre

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
45	Utrilla y Sellés	D. Antonio
46	Utrilla y Sellés	D.ª Joaquina
47	Sada y Moneo	D. Martín
48	Iñarra y Legarraga	» Luis
49	Gómez y García Barzanallana	» Antonio
50	Montaño y Uriz	» José
51	Esparza y Sanjulián	» Serapio
52	Sanjulián y Olaso	» Joaquín
53	Bacaicoa y Ruiz	» Adrián
54	Echarte y Ezquieta	» Daniel
55	Lerga y Camón	» Julián Cirilo
56	Murillo y Ollo	» Alberto
57	Porta y Ozcoidi	» Francisco de Borja
58	Calleja y Lorente	» Juan Bautista
59	Lecumberri y Vicente	» Pablo
60	Lerga y Camón	» Julián Adolfo
61	Valencia y Goicoechea	» Javier María
62	Troitiño y Rosich	» Joaquín
63	Arín y Múgica	» José Benito
64	Lizarraga y Gallardo	» Santiago
65	Blasco y Marco	» José Eugenio
66	Larrainzar y Vignau	» Luis
67	Larrainzar y Vignau	» Angel

V.º B.º
 El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN	FECHA de la expedición
Instituto de Málaga . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 . . .	22 Septiembre
Instituto de Málaga . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15.	22 Septiembre
Instituto de Logroño . . .	1, 2, 5, 6, 9 y 16	21 Septiembre
Instituto de Guipúzcoa . . .	1, 5, 6 y 16.	24 Septiembre
Instituto de San Isidro . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 15	27 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	P, 14 y 15	27 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	27 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	27 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	General	27 Septiembre
Universidad de Barcelona . . .	General	28 Septiembre
Universidad Central . . .	General	28 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Universidad de Zaragoza . . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	29 Septiembre
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	29 Septiembre
Universidad de Barcelona . . .	General, grado de Bachiller y título	29 Septiembre
Instituto de Vitoria . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 14	30 Septiembre
Escuela Com. ^o Barcelona . . .	General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	30 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	30 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	30 Septiembre

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaria

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Elorza y Larrañaga	D. Pedro José
2	Díaz y Muñoz	» José
3	Díaz y Camps	» Baltasar
4	Ilzarbe y López de Zubiria	» Julio
5	Blanco y Garmendia	» Miguel.
6	Martínez de Ubago y Lizarraga	» José
7	Sterling y Cajén	» Francisco.
8	Moso y Subiza	» Juan Pablo
9	Martínez y Morea	» José
10	Maderal y Buisán	» Manuel
11	Múgica y Azcárate	» Lucio
12	Larequi y Orendain	» Abdón.
13	Andreu y Dueñas	» Enrique
14	Revestido y Sagardoy	» José María
15	Irizar y Herrero	» Joaquín
16	Corrales y Blasco	» Arturo.
17	Yanguas y Santafé.	» Godofredo Jesús
18	Velasco D' Harcourt	» José
19	Lizarza y Elordi	» Emilio.
20	González Brinquis.	» Policarpo.
21	Elorza y Larrañaga	» Pedro José
22	Ruiz de Galarreta y Maeztu	» Melanio
23	Ruiz de Galarreta y Maeztu	» Melanio
24	Ruiz de Galarreta y Maeztu	» Melanio
25	Peralta y Sesma	» Arturo.
26	Yanguas y Cenarro	» José Jacinto.
27	Yanguas y Cenarro	» José Jacinto.
28	Gallo é Higuera	» Gerardo
29	Gallo é Higuera	» Gerardo
30	Lerga y Camón.	» Julián Cirilo.
31	Lerga y Camon.	» Julián Cirilo.
32	Lerga y Camón.	» Julián Adolfo
33	Lerga y Camón.	» Julián Adolfo
34	Fuertes y Constante	» Eusebio
35	Bourgón y Bustamante	» Valentín
36	Bourgón y Bustamante	» Valentín

ría de este Instituto durante el curso de 1897-98.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General y grado de Bachiller	6 Octubre
General y grado de Bachiller	6 Octubre
General y grado de Bachiller	7 Octubre
General, grado de Bachiller y título	8 Octubre
Grado de Bachiller	11 Octubre
Grado de Bachiller	21 Octubre
General y grado de Bachiller	25 Octubre
General y grado de Bachiller	25 Octubre
General, grado de Bachiller y título	30 Octubre
General y grado de Bachiller	8 Noviembre
General y grado de Bachiller	10 Noviembre
Perito mercantil	11 Noviembre
P, 5, 6 y 7.	17 Noviembre
General y grado de Bachiller	19 Noviembre
Título de Bachiller	25 Enero
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9	28 Enero
General, grado de Bachiller y título	12 Febrero
P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, g, 10, 11, q, m, n, 14 y 15	17 Febrero
P, 5, 6, 7	18 Febrero
General y grado de Bachiller	10 Marzo
General, grado de Bachiller y título	12 Marzo
General y grado de Bachiller	14 Marzo
General y grado de Bachiller	14 Marzo
General y grado de Bachiller	14 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	15 Marzo
General y grado de Bachiller	17 Marzo
General y grado de Bachiller	17 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
P, 2, 3, j, 5, 6, 7, g, m, p, 10, 11, 13, 14, 15	23 Marzo
P, 2, 3, j, 5, 6, 7, g, m, p, 10, 11, 13, 14, 15	23 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, g, 8, 10, 11, 14, 15	23 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, g, 8, 10, 11, 14, 15	23 Marzo
P, 5, 6, 7	26 Marzo
General	28 Marzo
General	28 Marzo

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
37	Bourgón y Bustamante	D. Valentín
38	González y González	» Victoriano
39	Laguna y Ezquerria	» José
40	Azanza y Zabalza	» Joaquin
41	Riu y Batista	» Agustín
42	Riu y Batista	» Agustín
43	Riu y Batista	» Agustín
44	Laguna y Ezquerria	» José
45	Ezcurra y Errea	» Feliciano
46	García Castañón	» Vicente
47	Flandes Expósito	» Marcelino
48	Escribano y Goñi	» Joaquín
49	Alonso y García	» Salomón
50	Vizcaino y Sagaseta	» Guillermo
51	Alberti y Ruiz del Castillo	» Enrique
52	Alberti y Ruiz del Castillo	» Luis Carlos
53	Fernández Climent	» José
54	Erroz y Mena	» Justo Fermín
55	Erroz y Mena	» Justo Fermín
56	Ares de Parga y Hernández	» Domingo
57	Los-Arcos y Fernández	» Emiliano
58	Los-Arcos y Fernández	» Emiliano
59	Goicoechea y Ruiz de la Torre	» Justo Vicente
60	Goicoechea y Ruiz de la Torre	» Justo Vicente
61	Sterling y Cajén	» Francisco
62	Zozaya y Eraso	» Segundo
63	Altolaguirre é Iturriza	» Pablo
64	Expósito y García	» Manuel
65	Spada y Guntín	» Eduardo
66	Blasco y Marco	» José Eugenio
67	Esparza y Sanjulián	» Serapio
68	García y Ezcurra	» Luis
69	San José y Melero	» Manuel M. ^a Angel
70	Azanza y Zabalza	» Joaquín
71	Bobadilla y Samañes	» Gregorio
72	Tulié y Sarasivar	» Juan
73	Alonso y Curtoys	» Juan
74	Etayo y Esparza	» Hilario
75	Etayo y Esparza	» Hilario
76	Fuertes y Constante	» Eusebio
77	Echarte y Ezquieta	» Cesáreo

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General	28 Marzo
2, 3, 4, 5, 6, 7, m, p, g, 10, l, 11, 14, 15	30 Marzo
General y grado de Bachiller	30 Marzo
P, 5, 6, 7	30 Marzo
Grado de Bachiller.	31 Marzo
Grado de Bachiller.	31 Marzo
Grado de Bachiller.	31 Marzo
General y grado de Bachiller	1.º Abril
P, 5, 6, 7	1.º Abril
Grado de Bachiller.	1.º Abril
P, 5, 6, 7	2 Abril
P, 5, 6, 7	4 Abril
P, 5, 6, 7	4 Abril
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14	5 Abril
General y grado de Bachiller	5 Abril
General y grado de Bachiller	5 Abril
General y grado de Bachiller	5 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15	5 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15	5 Abril
General y grado de Bachiller	5 Abril
Grado de Bachiller.	5 Abril
Grado de Bachiller.	5 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, m, 14, q, k, l, n	5 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, m, 14, q, k, l, n	5 Abril
General y grado de Bachiller	12 Abril
P, 5, 6, 7	13 Abril
General y grado de Bachiller	13 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, m, q, k, n, l	13 Abril
Dos cursos de Inglés	13 Abril
General y grado de Bachiller	14 Abril
General y grado de Bachiller	14 Abril
General y grado de Bachiller	15 Abril
P, 2, 3, j, 5, 6, 7, m, g, l, 14	18 Abril
P, 5, 6, 7	18 Abril
General y grado de Bachiller	18 Abril
P, 14, 15	19 Abril
General y grado de Bachiller	19 Abril
General y grado de Bachiller	20 Abril
General y grado de Bachiller	20 Abril
P, 5, 6, 7	20 Abril
P, 14, 15	21 Abril

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
78	Mangado y Biardeau	D. Miguel.
79	Vizcaino y Sagaseta	» Guillermo
80	Fernández y Mauleón.	» Luis
81	Pérez y Luquin.	» Evaristo
82	Blasco y Marco	» José Eugenio
83	Astiz é Iriarte	» Fidel
84	Echarri y Arangoiti	» Isidro
85	Moso y Subiza	» Juan Pablo
86	Bronte y Meriotegui	» Estanislao
87	Sancho Miñano y Elorz	» Ramón
88	Arrechea y Sagastibelza.	» Dionisio
89	Salinas y Pobes.	» Félix
90	Lasheras y Lacambra.	» Santiago
91	Díaz y Muñoz	» Juan
92	Gaztelu y Maritorena.	» Alfonso
93	Canalejo é Iriarte	» Joaquín
94	Sanz y Montón	» Inocencio
95	Aldaz y Mancho	» Jenaro.
96	Cumia y Moso	» Julián
97	Jáuregui y Sanjulián	» Dimas
98	Jáuregui y Sanjulián	» Dimas
99	Jáuregui y Sanjulián	» Dimas
100	Laveaga y Remírez	» Cruz
101	Alonso y Marín.	» Faustino
102	Hernández y Cabello	» Zósimo
103	Isac y Moya	» José
104	Martinez y Relafío.	» Felipe
105	Lana y Zabalegui	» Vicente
106	Irurzun y Gortari	» Felipe
107	Itúrbide y Amézqueta	» Francisco Javier
108	Utrilla y Sellés.	» Ramón
109	Barroso é Iriarte	» Daniel.
110	Arraiza y Baleztena	» Juan Pedro
111	Latasa y García	» Luis
112	Salinas y Pobes.	» Francisco.
113	Garde y Adagorri	» Isidro
114	Saenz y Vallejo.	» Gaspar
115	Santesteban y Pegenaute	» Miguel.
116	Pascual y Sánchez.	» Constancio
117	Lorente y Martínez	» Segundo Marcelino
118	Alfonso y Gómez	» Mariano

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
P, 2, 3, j, 5, 6, 7, m, 9, l, p, o, 10, 14, 15	22 Abril
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14	22 Abril
P, 5, 6, 7	22 Abril
General, grado de Bachiller y título	22 Abril
General y grado de Bachiller	23 Abril
Título de Bachiller	26 Abril
2, 3, j, 5, 6, 7, g, 10, m, l, p, 11, 12, 13, 14, 15.	26 Abril
General y grado de Bachiller	26 Abril
P, 14, 15	26 Abril
General y grado de Bachiller	27 Abril
Título de Bachiller	27 Abril
Título de Bachiller	28 Abril
P, 14, 15	28 Abril
P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	28 Abril
General, grado de Bachiller y título	29 Abril
General, grado de Bachiller y título	29 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15	2 Mayo
General y grado de Bachiller	2 Mayo
General, grado de Bachiller y título	3 Mayo
P, 5, 6, 7	4 Mayo
P, 5, 6, 7	4 Mayo
P, 5, 6, 7	4 Mayo
P, 14, 15	5 Mayo
P, 5, 6, 7	7 Mayo
General, grado de Bachiller y título	9 Mayo
P, 2, 5, 6, 7,	21 Mayo
General y grado de Bachiller	23 Mayo
P, 5, 6, 7	26 Mayo
General y grado de Bachiller	15 Mayo
General y grado de Bachiller	16 Mayo
General y grado de Bachiller	17 Mayo
General y grado de Bachiller	28 Mayo
General, grado de Bachiller y título	2 Julio
General, grado de Bachiller y título	4 Julio
General, grado de Bachillar y título	4 Julio
General, grado de Bachiller y título	4 Julio
General, grado de Bachiller y título	4 Julio
General, grado de Bachiller y título	4 Julio
General, grado de Bachiller y título	4 Julio
General, grado de Bachiller y título	6 Julio
General, grado de Bachiller y título	6 Julio

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
119	Murga y Celorrio	D. Martín
120	Berberena y Cuartero.	» Jacinto
121	Modet y Mauleón	» José María
122	Ribugent y Plá.	» Juan
123	Fernández y Climent	» José
124	Ramírez y Ciga.	» Joaquín
125	Goñi y Pérez de Rada	» José María
126	Uriz y Ruiz	» Raimundo
127	Sola y Ruiz	» Mariano
128	Goñi y Pérez de Rada	» Joaquín
129	Navarro y Villanueva	» Pedro
130	Goizueta y López de Zubiría	» Wenceslao
131	Perochena y Zubiburu	» Francisco.
132	Valencia y Goicoechea	» Javier María.
133	Iribas y Casas	» Francisco.
134	Iturbide y Amézqueta.	» Francisco Javier
135	Bajo é Ibáñez	» Ramón
136	Carceller y Bona	» Antonio
137	Jaén y Arrayago	» Conrado
138	Monreal y Jaén.	» Jesús Julio
139	Tejedor y Sánchez.	» Ricardo
140	Navas y Lizarbe	» Luis
141	Ochoa y Lumbier	» Manuel
142	Lizarraga y Gallardo.	» Santiago
143	Otal y Navascués	» Ricardo
144	Irigoyen y Martínez	» Eugenio
145	Arrivillaga y Ayerra	» Benito Ricardo.
146	Troitiño y Rosich	» Joaquín
147	Hermoso de Mendoza y Leoz	» José Ramón
148	Zabalo y Manterola	» Juan
149	Moriones y Larraga	» Domingo
150	Andrés y González.	» José
151	Corti y Samaniego.	» Antonio
152	Aldaz y Jaurrieta	» Tirso
153	Saravia y Huarte Mendicoa.	» Manuel
154	Murillo y Ollo	» Alberto
155	Blasco y Marco	» José Eugenio
156	Novo y Marquina	» Eduardo
157	Aguirre y Enciso	» Antonio
158	Treto y Fernández.	» Ramón
159	Ardanaz y Belascoain	» Angel

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General y grado de Bachiller	13 Julio
General, grado de Bachiller y título	14 Julio
General, grado de Bachiller y título	14 Julio
P, 5, 6, 7	16 Julio
General y grado de Bachiller	18 Julio
P, 1, 2, 3, b', h, 6, g	26 Julio
General, grado de Bachiller y título	2 Agosto
General, grado de Bachiller y título	2 Agosto
General, grado de Bachiller y título	2 Agosto
General, grado de Bachiller y título	2 Agosto
P, 1, 2, 5, 16	5 Agosto
General, grado de Bachiller y título	19 Agosto
General, grado de Bachiller y título	19 Agosto
General, grado de Bachiller y título	19 Agosto
General, grado de Bachiller y título	19 Agosto
General, grado de Bachiller y título	19 Agosto
General y grado de Bachiller	19 Agosto
Grado de Bachiller.	23 Agosto
General y grado de Bachiller	26 Agosto
P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16.	1.º Septiembre
General y grado de Bachiller	2 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	3 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	3 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	3 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	3 Septiembre
General y grado de Bachiller	6 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General, grado de Bachiller y título	13 Septiembre
General y grado de Bachiller	19 Septiembre
General y grado de Bachiller	19 Septiembre
P, 10, 13	20 Septiembre
General y grado de Bachiller	24 Septiembre
General y grado de Bachiller	24 Septiembre
General y grado de Bachiller	24 Septiembre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16	24 Septiembre
General y grado de Bachiller	27 Septiembre
General	27 Septiembre
General y grado de Bachiller	27 Septiembre

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
160	Irizar y Herrero	D. Pascasio
161	Irizar y Herrero	» Pascasio
162	Irurita y Alvisu.	» Agapito
163	Irurita y Alvisu.	» Agapito
164	Larrainzar y Vignau	» Luis
165	Velasco y D' Harcourt	» José
166	Treto y Fernández	» Ramón
167	Echarri y Arangoiti	» Isidro
168	Larrainzar y Vignau	» Angel

V.º B.º
El Director,
E.ºc. Manuel Núñez Crespo.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
P, 14, 15	27 Septiembre
P, 14, 15	27 Septiembre
P, 14, 15	27 Septiembre
P, 14, 15	27 Septiembre
General y grado de Bachiller	29 Septiembre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16	29 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 17.

Estado de los alumnos ingresados en este Instituto según sus edades, en todas las clases de enseñanza.

Curso	De menos de 9 años.	De 9 a 10 años.	De 10 a 11 años.	De 11 a 12 años.	De 12 a 13 años.	De 13 a 14 años.	De 14 a 15 años.	De 15 a 16 años.	De 16 a 17 años.	De 17 a 18 años.	De 18 a 19 años.	De 19 a 20 años.	De más de 20 años.	TOTALES
de 1888-89	.	7	16	32	22	11	4	2	.	.	.	.	.	94
" de 1889-90	.	5	24	33	22	10	2	2	.	.	.	.	.	98
" de 1890-91	1	11	33	31	19	6	3	1	1	1	.	.	.	107
" de 1891-92	.	4	28	41	25	9	6	6	1	.	.	.	.	120
" de 1892-93	1	8	39	42	32	12	7	1	1	1	2	.	1	147
" de 1893-94	.	6	24	37	5	5	2	.	.	.	.	.	.	79
" de 1894-95	1	5	32	35	15	11	2	1	.	.	.	.	.	102
" de 1895-96	.	1	23	23	21	7	3	4	.	.	.	.	.	82
" de 1896-97	.	13	26	39	24	9	5	7	1	2	2	3	6	137
" de 1897-98	.	13	28	39	27	10	10	2	2	1	1	.	.	133
TOTALES.	3	73	273	352	212	90	44	26	6	5	5	3	7	1099

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 18.

Número de alumnos é inscripciones de matricula correspondientes al decenio
de 1888-89 á 1897-98.

ENSEÑANZAS	1888-89		1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		1897-98		TOTAL del decenio.	
	Alumnos	Inscripciones.	Alumnos	Inscripciones.																		
Enseñanza oficial . . .	178	475	214	564	217	568	236	646	229	607	235	679	240	460	165	657	164	442	173	588	2051	6686
> privada . . .	119	306	127	340	127	349	156	380	201	431	179	403	203	1023	222	613	268	723	295	1117	1897	5685
> doméstica .	17	37	22	51	21	45	15	27	17	36	16	36	>	>	7	25	>	>	7	18	122	275
> libre	39	80	22	45	34	82	33	77	61	126	63	158	42	89	84	194	117	316	98	226	593	1393
TOTAL	353	898	385	1000	399	1044	440	1120	508	1300	493	1276	485	2573	478	1489	549	1481	573	1949	4663	14001

V. " B. "
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 19.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto al principiar el curso de 1898-99.

CURSOS	ASIGNATURAS	CATEDRÁTICOS	LIBROS DE TEXTO
PLAN DE 1898	Doctrina cristiana	D. Eustaquio Jaso	
	Castellano (primer curso)	» Victor Sainz de Robles	
	Geografía (primer curso)	» Manuel Miranda	
1.º	Aritmética (primer curso) y contabilidad	» Eusebio Sanz y Osés	
	Gimnasia (primer curso) con Fisiología é Higiene	» Saturnino Martínez	
PLAN DE 1895	Latín y Castellano (primer curso).	» Victor Sainz de Robles	Capdevila y traducción de Alfaro
1.º	Geografía	» Manuel Miranda	Fornes y Garcia Abadía
	Religión	» Eustaquio Jaso	Jaso
	Latín y Castellano (segundo curso).	» Victor Sainz de Robles	Capdevila y traducción de Alfaro
2.º	Aritmética y Algebra	» Eusebio Sanz y Osés	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo
	Historia de España	» Manuel Miranda	Fornes
	Geometría y Trigonometría	» Eusebio Sanz y Osés	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo
3.º	Historia universal	» Manuel Miranda	Laplana
	Francés (primer curso)	» Javier Mongelos	Mongelos y Laplana
	Física y Química	» Victoriano Yoldi	Feliu
4.º	Retórica y Poética	» Benito Fita	Fita
	Francés (segundo curso).	» Javier Mongelos	Mongelos y Laplana
	Psicología, Lógica y Filosofía moral	» José Riu	Riu y Foraster
5.º	Historia natural	» Manuel Núñez Crespo	Núñez Crespo
	Agricultura	» Pablo Tornadizo	Ayuso ó Galo de Benito
	Dibujo lineal y geométrico	» Eduardo Carceller	Lecciones del Profesor
	Dibujo de figura, adorno y paisaje	» Eduardo Carceller	Lecciones del Profesor
	Gimnasia (primer curso).	» Saturnino Martínez	Lecciones del Profesor
	Gimnasia (segundo curso)	» Saturnino Martínez	Lecciones del Profesor

V.º 13.º

El Director.

Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla

*Relación nominal de los Colegios incorporados á este Instituto.
Directores, número de alumnos é inscripciones*

COLEGIOS IN					
NÚMERO.	Título del Colegio.	DOMICILIO	FECHA DE LA INCORPORACIÓN	Directores.	TÍTULOS ACADÉMICOS DE LOS DIRECTORES
1	Nuestra Señora del Puy ..	Estella...	Septiembre 1878	D. José Maria Arrastia. D. Agustín Zufia.....	» Lic. en Filosofía y Letras....
2	Escuelas Pias	Tafalla...	Septiembre 1883	R. P. Manuel Hernández R. P. Jerónimo Gracia. R. P. Federico Vicente.	»
3	Academia de 2. ^a enseñanza	Tudela...	Septiembre 1888	D. Manuel Miranda... D. Manuel Lasa.....	Lic. en Filosofía y Letras.... Lic. en Ciencias Físico-químicas
4	San Francisco Javier....	Tudela...	Septiembre 1891	R. P. Salustiano Carrera, R. P. Marcelino Undiano	»
5	Escuelas Pias	Pamplona.	Septiembre 1895	R. P. Pio Carrera....	»
Totales.					

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel NÚÑEZ Crespo.

NÚMERO 20.

con expresión de sus domicilios, fechas de su incorporación,
durante el decenio de 1888-89 á 1897-98.

INCORPORADOS

NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DURANTE LOS CURSOS DE																				TOTAL NÚMERO DE	
1888-89		1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		1897-98		Alumnos.	Inscripciones.
Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.		
25	62	30	80	35	91	22	59	19	58	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	181	345
76	206	74	197	64	179	69	206	64	183	56	157	50	248	46	170	38	106	47	189	584	1841
18	38	23	68	28	78	31	81	22	61	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	122	321
"	"	"	"	"	"	34	34	96	132	123	246	151	770	153	374	174	454	154	552	885	2562
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23	68	56	159	94	376	173	603
119	306	127	340	127	348	156	380	201	429	179	403	201	1018	222	612	268	719	295	1117	1895	5672

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 21,

DIRECTORES, CATEDRÁTICOS Y AUXILIARES

**que han sido de este Instituto
con expresión de la fecha en que cesaron en sus
respectivos cargos.**

Directores.

Doctor D. Carlos Ramón Fort, Abogado y socio de varias Corporaciones científicas, nombrado por la Comisión de la Excma. Diputación y Ayuntamiento de la Capital en 1842; cesó en Octubre de 1844.

D. Rafael Salvador, Presbítero, nombrado por el Jefe político de la provincia en 20 de Noviembre de 1845; cesó por renuncia en 2 de Septiembre de 1846.

Doctor D. Jenaro Morquecho y Palma, nombrado por Real orden de 16 de Febrero de 1847; cesó por Real orden de 20 de Octubre del mismo año.

Doctor D. Juan de Mata Uriarte, nombrado por Real orden de 24 de Octubre de 1847; cesó por Real orden de 29 de Noviembre de 1861.

Doctor D. Natalio Cayuela y Asimans, nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 9 de Diciembre de 1868, cesó por Real orden de 16 de Marzo de 1875.

Licenciado D. Gregorio de Pano y Calle, nombrado por Real orden de 29 de Noviembre de 1861; cesó por orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento de 9 de Diciembre de 1868. Por Real orden de 16 de Marzo de 1875 fué restablecido en el mismo cargo en que cesó por renuncia el 9 de Diciembre de 1892.

Licenciado D. Víctor Sainz de Robles, nombrado por Real orden de 9 de Diciembre de 1892; cesó por Real orden de 6 de Diciembre de 1897.

Catedráticos.

D. Juan Lozano y Torreira, Catedrático de Matemáticas, nombrado en 1842; cesó en 1844 por haber pasado á la

Cátedra de Teología Pastoral en la Universidad de Santiago.

D. Francisco María Ganuza, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por la Real orden de creación del Instituto; fué declarado cesante por reforma en 14 de Abril de 1847.

D. Santiago López de San Román, Catedrático de Psicología, Lógica y Religión, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó por renuncia en 2 de Agosto de 1846.

D. Indalecio de Mateo, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 30 de Septiembre de 1847 por traslación á la Escuela de Montes.

D. Juan Ladrón de Cegama, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 15 de Octubre de 1846 por traslación al Instituto de Oñate.

D. José Victoriano Pablús, nombrado Catedrático de Religión y Moral por Real orden de 19 de Abril de 1847, y de Geografía é Historia por Real orden de 21 de Enero de 1853; cesó en 9 de Marzo de 1855 por haber sido nombrado Promotor Fiscal del Juzgado de Vitoria.

D. Marcial Gil, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 14 de Abril de 1847; cesó por Real orden de 23 de Mayo de 1856 en que fué trasladado al Instituto de Granada.

D. Juan Pío Mena, Catedrático de Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1847; cesó por Real orden de 22 de Abril del mismo año en que fué trasladado al Instituto de Tudela.

D. Esteban Oscáriz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 15 de Agosto de 1847; cesó en 16 de Diciembre de 1852 en que falleció.

D. Jenaro Morquecho, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó por Real orden de 1.º de Marzo de 1848 en que fué trasladado al Instituto de Teruel.

D. Pedro José Moreno, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Mayo de 1847; cesó por Real orden de 1.º de Julio de 1857 en que fué trasladado al Instituto de Valencia.

D. Matías Sierra, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 1.º de Julio de 1856; cesó por

Real orden de 4 de Agosto de 1860 en que fué trasladado al Instituto de Palencia.

D. Santos Espronceda, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 24 de Mayo de 1848; cesó en 10 de Julio de 1862 en que falleció.

D. Ramón de la Fuente, Catedrático sustituto de Latín y Castellano, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 5 de Junio de 1861; cesó en 16 de Agosto de 1862.

D. Antonio García Castañón, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 21 de Julio de 1862, y anteriormente sustituto de Latín y Humanidades; cesó por Real orden de 1.º de Noviembre de 1862 en que fué trasladado al Instituto de Alicante.

D. Juan de Mata Uriarte, Catedrático de Historia Natural, nombrado por Real orden de creación del Instituto, y de Física y Química por Real orden de 19 de Octubre de 1851; cesó en 4 de Agosto de 1864 en que falleció.

D. Simón García y García, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 20 de Diciembre de 1862; cesó por Real orden de 10 de Marzo de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Guadalajara.

D. Paulino Gil y Bardají, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 14 de Octubre de 1865; cesó en 9 de Marzo de 1866.

D. Antonio Escartín y Lacasa, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1863; cesó por Real orden de 5 de Septiembre de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Murcia.

D. José Ceruelo y Obispo, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 5 de Mayo de 1865; cesó por Real orden de 1.º de Abril de 1867 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. José Orodea, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 23 de Febrero de 1865; cesó en 14 de Febrero de 1867.

D. Francisco Sobrino é Icard, Catedrático sustituto de Lengua inglesa, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Enero de 1868; cesó en 7 de Agosto del mismo año.

D. Francisco Elcarte, Presbítero, Profesor de Religión y Moral, nombrado por Real orden de 12 de Noviembre de 1849; cesó por Real orden de 27 de Marzo de 1868.

D. Esteban López y Errazu, Catedrático de Dibujo, nombrado por Real orden de 23 de Abril de 1866; cesó en 4 de Abril de 1868 en que falleció.

D. Víctor Oscáriz y Lasaga, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 8 de Julio de 1865; cesó por Real orden de 17 de Abril de 1868 en que fué trasladado al Instituto de Santander.

D. Agustín Sardá y Llavería, Catedrático sustituto de Agricultura, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Julio de 1868; cesó en 22 de Septiembre del mismo año.

D. Jaime Romagosa, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por Real orden de 10 de Julio de 1868; cesó en 27 de Octubre del mismo año en que falleció.

D. Ulpiano Gómez Calderón, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 17 de Julio de 1862; cesó por orden de S. A. el Regente del Reino en 13 de Enero de 1870 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Juan Cancio Mena, Catedrático de Economía política y Legislación mercantil, nombrado por Real orden de 23 de Noviembre de 1867. Fué declarado excedente en 13 de Septiembre de 1871 por supresión de los estudios de Comercio.

D. Galo de Benito y López, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por Real orden de 29 de Octubre de 1875 y Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 17 de Noviembre de 1877; cesó por Real orden de 8 de Julio de 1879 en que fué nombrado Catedrático numerario de Agricultura del Instituto de Valladolid.

D. Miguel Avellana y Ariño, Catedrático de perfección de Latín y principios generales de Literatura, nombrado por Real orden de 24 de Julio de 1868 y de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de S. A. el Regente del Reino de 13 de Enero de 1870; cesó por Real orden de 25 de Septiembre de 1871 en que fué trasladado á la Cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Guadalajara.

D. Manuel Barrau y Bardají, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 30 de Septiembre de 1867; cesó por Real orden de 5 de Diciembre de 1882 en que fué nombrado Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Tapia.

D. Félix Ubillos y Echenique, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 13 de Enero de 1868; cesó por reforma en 1875.

D. Clemente Sobrino é Icard, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por la Excma. Diputación foral y provincial en 10 de Diciembre de 1868; fué declarado excedente por supresión de los estudios de Comercio en 13 de Septiembre de 1871.

D. José Gil Sanz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1856; cesó en 15 de Marzo de 1879 en que falleció.

D. Manuel Grande de Vargas, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 12 de Septiembre de 1879; cesó por Real orden de 19 de Febrero de 1880 en que fué trasladado al Instituto de Badajoz.

D. Olegario Gutiérrez del Olmo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1881; cesó en 16 de Septiembre del mismo año.

D. Andrés Ascaso y Pérez, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 16 de Enero de 1867; cesó en 22 de Julio de 1882 en que falleció.

D. Natalio Cayuela y Asimans, Catedrático de Historia Natural, nombrado por Real orden de 22 de Junio de 1859; cesó el día 8 de Febrero de 1885 en que falleció.

D. Javier de Rota y Aranaz, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Agosto de 1862; cesó el día 3 de Marzo de 1886 en que falleció.

D. José Sanz y Tarazona, Catedrático de Matemáticas, nombrado por orden del Poder Ejecutivo de 18 de Mayo de 1869; cesó el día 23 de Mayo de 1886 en que falleció.

D. Julián García Cano, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1884; cesó el día 24 de Junio de 1886 en que falleció.

D. Dionisio Martín Ayuso, Catedrático de Agricultura, nombrado por Real orden de 16 de Agosto de 1881; cesó por Real orden de 1.º de Junio de 1887 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Antonio Rota y Aranaz, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó en 30 de Septiembre de 1888 en que falleció.

D. Agustín Alfaro y Portero, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 22 de Octubre de 1887; cesó en 30 de Septiembre de 1888 por renuncia.

D. José, Trapero y Guzmán, Catedrático interino de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888; cesó en 15 de Mayo de 1889 por pase á otro destino.

D. Dalmiro Fernández y Oliva, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1883; cesó por Real orden de 11 de Julio de 1889 por la que fué nombrado Catedrático numerario de Retórica y Poética del Instituto de Palencia.

D. José Antonio Secret y Coll, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 29 de Diciembre de 1879; cesó en 24 de Marzo de 1891 en que falleció.

D. Félix María Moya y Huerto, Catedrático de Física y Química y anteriormente de Matemáticas, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 1862; cesó en 1.º de Abril de 1891 en que falleció.

D. Fermín Barech y López, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 22 de Enero de 1891; cesó por traslación al Instituto de Guipúzcoa en 30 de Abril del mismo año.

D. Hilario del Olmo y Mínguez, Auxiliar numerario de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general en 13 de Diciembre de 1889, cesó en 1.º de Agosto de 1892 en cuyo día tomó posesión del cargo de Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Canarias.

D. Gregorio de Pano y Calle, Catedrático de Matemáticas desde 1.º de Octubre de 1846, nombrado por Real orden; cesó el día 22 de Diciembre de 1892 en que falleció.

D. Miguel Francisco de Muguiro y Astiz, Catedrático de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por Real orden de 27 de Septiembre de 1848; á petición propia fué jubilado por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; cesó por fallecimiento en 9 de Febrero de 1893.

D. Eugenio Arraiza y Baleztena, Catedrático sustituto de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por la Dirección general en 12 de Diciembre de 1890; cesó por fallecimiento del sustituido en 9 de Febrero de 1893.

D. Bienvenido Bru y Codoñer, Catedrático de Dibujo, nombrado en 4 de Enero de 1870 por la Excma. Diputación provincial de Navarra, reconocido por Real orden de 12 de Septiembre de 1890; cesó por supresión de su Cátedra en 15 de Marzo de 1893, en cuya fecha tomó posesión de la Cátedra de Dibujo del Instituto de Valencia.

D. Antonio Gaspar y del Campo, Catedrático de Francés del Instituto de Guipúzcoa, trasladado á este Instituto por Real orden de 23 de Marzo de 1891; cesó el día 26 de Marzo de 1893 por Real orden en que se aprobó la permu-

ta con D. Jacinto Mongelos, Catedrático de la misma asignatura del Instituto de Zaragoza.

D. Valentín Medrano y Marañón, Auxiliar supernumerario de la Sección de Letras, trasladado á este Instituto del de Soria por orden de la Dirección general de Instrucción pública de fecha 6 de Diciembre de 1893; cesó el día 30 de Septiembre por traslación al Instituto de Guipúzcoa.

D. Elías Alfaro y Navarro, Catedrático numerario de Latín y Castellano de este Instituto, nombrado por Real orden de 9 de Noviembre de 1892, declarado excedente por Real orden de 1.º de Febrero de 1893; cesó en este Instituto por traslación al de San Isidro en 17 de Enero de 1894.

D. Jacinto Mongelos y Jiménez, Catedrático numerario de Francés, trasladado á este Instituto por Real orden de 6 de Marzo de 1893; cesó por jubilación por Real orden de 14 de Abril de 1897.

D. Herminio Fornes y García, Catedrático numerario de Geografía é Historia, trasladado del Instituto de Puerto-Rico por Real orden de 19 de Abril de 1892; cesó en este Instituto el día 7 de Abril de 1898 por traslación al Instituto de Lérida en virtud de concurso y Real orden de 22 de Febrero del mismo año.

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Nández Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla

CUADRO

Cuenta general de los Ingresos y Gastos de este

INGRESOS.	Pesetas.
Por derechos de matrícula.	7.499'20
Por id. del grado de Bachiller.	2.300
	9.799'20
Satisfecho por la Excm. Diputación foral y provincial . .	43.437
Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital . . .	5.000
	48.437
TOTAL DE INGRESOS	58.236'20
IMPORTAN LOS GASTOS.	42.910'23
	<hr/>
<i>Diferencia sobrante en el ejercicio académico.</i>	15.325'97

Comparación entre los In

Total de gastos	42.910'23
Ingresos por derechos de matrícula y grados.	9.799'20
Derechos de matrícula de los Colegios privados de Tafalla, Tudela y Pamplona condonados por la Ex- celentísima Diputación.	8.888
	<hr/>
	18.687'20
DÉFICIT.	24.223'03

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO 22.

Instituto correspondientes al curso de 1897-98.

GASTOS.		Pesetas.
PERSONAL.		
Nóminas del personal facultativo	32.720'71	38.390'71
Id. del personal administrativo y dependientes	5.670	
MATERIAL.		
Gastos de correo y escritorio	460'10	4.519'52
Id. de la Biblioteca	181'70	
Id. generales ordinarios	3.787'72	
Id. id. imprevistos	90	
TOTAL DE GASTOS.		42.910'28

grosos y Gastos académicos.

SALDO DEL DÉFICIT

Ha contribuído el Excmo. Ayuntamiento con	5.000
Ha contribuído la Excma. Diputación con	19.228'08
TOTAL.	24.228'08

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Número de alumnos é inscripciones de matrí

Número de alumnos de enseñanza oficial, 173.—Alumnos de enseñanza

ASIGNATURAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA	INSCRIPCIONES de matrícula de enseñanza oficial				INSCRIPCIONES de matrícula de enseñanza privada.				INSCRIPCIONES de matrícula de enseñanza doméstica.				INSCRIPCIONES de matrícula de todas las enseñanzas.			
	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.
Doctrina cristiana	»	41	»	41	»	61	»	61	»	5	»	5	»	107	»	107
Castellano (primer curso)	»	41	»	41	»	61	»	61	»	5	»	5	»	107	»	107
Geografía (primer curso)	»	41	»	41	»	60	»	60	»	5	»	5	»	106	»	106
Aritmética (primer curso) y Con- tabilidad	»	41	»	41	»	60	»	60	»	5	»	5	»	106	»	106
Gimnasia (primer curso) con Fi- siología é Higiene	»	41	»	41	»	60	»	60	»	5	»	5	»	106	»	106
Religión	»	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	»	2
Latín y Castellano (primer curso)	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Latín y Castellano (segundo curso)	3	33	»	36	2	85	1	88	»	3	»	3	5	121	1	127
Retórica y Poética	2	24	»	26	»	44	»	44	1	1	»	2	3	69	»	72
Geografía	»	5	»	5	»	2	»	2	»	»	»	»	»	7	»	7
Historia de España	1	32	»	33	1	59	1	61	»	3	»	3	2	94	1	97
Historia universal	»	29	»	29	2	67	»	69	»	1	»	1	2	97	»	99
Psicología, Lógica y Ética	2	22	»	24	»	40	»	40	»	»	»	»	2	62	»	64
Aritmética y Álgebra	1	35	»	36	»	74	1	75	»	3	»	3	1	112	1	114
Geometría y Trigonometría	»	34	»	34	1	74	»	75	»	2	»	2	1	110	»	111
Física y Química	»	28	»	28	»	49	»	49	»	1	»	1	»	78	»	78
Historia Natural	»	32	»	32	»	37	»	37	»	»	»	»	»	69	»	69
Agricultura	»	31	»	31	»	38	»	38	»	»	»	»	»	69	»	69
Francés (primer curso)	1	28	»	29	»	57	»	57	»	2	»	2	1	87	»	88
Francés (segundo curso)	»	26	»	26	»	31	»	31	»	1	»	1	»	58	»	58
Gimnasia	»	92	1	93	»	175	1	176	»	5	»	5	»	272	2	274
Dibujo	»	17	»	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	»	17
TOTALES.	10	675	2	687	6	1135	4	1145	1	47	»	48	17	1857	6	1880

V.º B.º
El Director.
Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO 23.

cula en este Instituto en el curso de 1898-99.

privada, 280.=Alumnos de enseñanza doméstica, 11.=Total de alumnos, 464

NOMBRES DE LOS ALUMNOS QUE EN ESTE CURSO TIENEN EL ÚLTIMO NÚMERO DE CADA ASIGNATURA		
ENSEÑANZA OFICIAL	ENSEÑANZA PRIVADA	ENSEÑANZA DOMÉSTICA
D. Jesús Limón y Medrano	D. Carlos Faure y Noel	D. Manuel Echeverría y Roncal
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
D. Guillermo Aramburu y Eleta	D. Lucrecio Ezca y Maestre	D. Manuel Mañeru y Roncal
» Javier Yarnoz y Larrosa	» Luis Beloso y Fernández	» Antonio Villar y Pabón
» Miguel Aizpún y Andueza	» José Saez Zubía	» Manuel Mañeru y Roncal
» Ricardo Caballé y Pabolleta	» Manuel Medina y Ruiz	» Juan Ochoa y Jaén
» Guillermo Aramburu y Eleta	» Luis Beloso y Fernández	» Manuel Mañeru y Roncal
» Miguel Aizpún y Andueza	» Emilio Casi y Piudo	» Fermín Marquina y Borra
» Alejandro Moraleda y Huarte	» Joaquín Iñarra y Ruiz	» Antonio Villar y Pabón
» Rafael Parra y Lugea	» Luis Beloso y Fernández	
» Miguel Aizpún y Andueza	» Emilio Casi y Piudo	
» Alejandro Moraleda y Huarte	» José Saez y Zubía	
» Albano Gil y Arandigoyen	» Joaquín Revestido y Sagardoy	
» Ignacio Múgica y Azcarate	El mismo	
El mismo	D. Emilio Casi y Piudo	» Fermín Marquina y Borra
D. Alejandro Moraleda y Huarte	» José Saez y Zubía	» Antonio Villar y Pabón
» Rafael Parra y Lugea	» Luis Beloso y Fernández	El mismo
» Ramón García y Aguado		
» Javier Yarnoz y Larrosa		

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla

CUADRO NÚMERO 24.

Personal facultativo de este Instituto

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado
y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1896.

DIRECTOR
Lic. D. Manuel Núñez Crespo

VICEDIRECTOR
D. Victoriano Yoldi y Escobar

SECRETARIO
Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza

Número del escalafón	CATEDRÁTICOS NUMERARIOS	FECHA en que ingresaron en el Profesorado.
36	Lic. D. Eusebio Sanz y Osés	12 de Noviembre 1862
46	Lic. D. Víctor Sainz de Robles.	1.º de Marzo 1863
58	D. Victoriano Yoldi y Escobar	17 de Septiembre 1863
258	Lic. D. Manuel Núñez Crespo	30 de Abril 1881
332	Lic. D. José Rúa y Foraster.	20 de Mayo 1887
387	Dr. D. Benito Fita y Loscos	1.º de Junio 1890
427	Lic. D. Pablo Tornadijo y Pineda	27 de Mayo 1892
	D. Eduardo Carceller y García	22 de Junio 1895

CATEDRÁTICO JUBILADO

D. Jacinto Mongelos y Jiménez

SUSTITUTO PERSONAL

Lic. D. Javier Mongelos y Gómez

PROFESORES ESPECIALES

RELIGIÓN.—Dr. D. Eustaquio Jaso y Gil
GIMNASIA.—Lic. D. Saturnino Martínez y Alcañal de Garayoa

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza
SECCIÓN DE LETRAS.—Lic. D. Manuel Miranda y Garro

PROFESOR AUXILIAR SUPERNUMERARIO

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Ceferino Reta y Huarte

V.º B.º

El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 25

Empleados y dependientes de este Instituto.

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Consejo:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANENA.

Bedel:

P. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de aseo:

P. NARCISO ERICE Y MURUZABAL.

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 26.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1897-98.

BIBLIOTECA

LIBROS

Sres. Romero Girón y García Moreno.—Complemento de las Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos. Nuevas Leyes y Códigos de los Estados americanos: tomo I, en 4.º, rústica.

Dirección general del Instituto geográfico y estadístico.—Reseña geográfica y estadística de España: 4.º mayor, tela.

D. Juan Argullos y Sedano.—Geometría elemental y Trigonometría rectilínea: 8.º, rústica.

D. Juan Argullos.—Elementos de Álgebra: 8.º, rústica.

D. Pedro Díaz Muñoz.—Elementos de Aritmética: 4.º, rústica.

D. Rafael María de Labra.—Cuestiones palpitantes de Política, Derecho y Administración de España: 8.º, rústica.

Excmo. Sr. D. M. de la P. Graells.—Fauna Martodológica Ibérica: tomo XVII; 4.º mayor, rústica.

Observatorio de Madrid.—Treinta y cinco años de observaciones meteorológicas: un cuaderno en rústica.

REMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.

Anales de la construcción y de la industria.—Legislación de Obras públicas desde 1876 á 1880: Madrid, 1881, 8.º

Biblioteca judicial.—Volumen (LXXX).—Legislación electoral vigente por D. Emilio Brabo y Moltó: Madrid, 1891, 8.º

Del Resumen de Arquitectura.—La Catedral de León.—Monografía por D. Demetrio de los Ríos y Serrano: tomo II, Madrid, 1895, 4.º, con láminas.

Escuela de Ingenieros de Madrid y Laboratorio de Gómez Pardo....., por D. Ricardo Velázquez Bosco y D. Enrique María Repullés y Vargas.—Madrid, 1897, 4.º, con láminas.

Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid.—Tomos 36 y 37, (años 1894 y 1895): Madrid, 1894, 8.º

Bueno.—Astronomía popular.—(La obra del Creador): Madrid, 1895, 8.º

Camino (J.) Izquierdo (H.)—El Instalador de Teléfonos: Madrid, 1896, 8.º, con figuras.

Carracido.—Estudios histórico-críticos de la Ciencia española: Madrid, 1897, 8.º

Diez Canedo (F.) Marín y Boyé (A.)—Manual práctico, consultor para acreditar haberes del Estado, Provincia y Municipio: Madrid, 1895, 8.º

Fernández de Bethencourt.—Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real y Grandes de España: Madrid, 1897, 4.º mayor.

Gallego (T.)—La insurrección cubana. Crónicas de la campaña.—I La preparación de la Guerra: Madrid, 1897, 4.º

Gallerani.—Jesuitas expulsos de España, Literatos de Italia.—Traducción del italiano con apéndices: Salamanca, 1897, 8.º

García y Romero de Tejada.—El libro del Jurado..... Cuaderno 8.º á 13: Jerez, 1896, 8.º

González y Fernández.—Memorandum elemental de Zoología, aplicado á los programas de las Universidades españolas: Madrid, 1.ª, 8.º

Guía (verdadera) de Madrid.—Quinto año de su publicación: Madrid, 1890, 8.º

Izculet.—El Mentor completo de los verbos y adverbios franceses: Madrid, 1897, 8.º

Jover Conde.—Pequeña higiene ó apuntes para una Filosofía: Córdoba, 1896, 8.º

Karr (A.) Gloris Gosslin.—Trad. de T. de L.: Madrid, 1895, 8.º

López Ballesteros.—Lucha extraña: Madrid, 1897, 8.º

Noticiero.—Guía de Madrid por un reporter (Vicente Castro Les): Madrid, 1897, 8.º

Revistas de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Tercera época.—Año I, números 1 á 6: Madrid, 1897, 8.º, con láminas.

Romero y Olivas y Villar y Zabaleta.—Tablas de liqui-

dación de haberes á las clases activas del Estado, de la Provincia y del Municipio: Madrid, 1897, 8.º

Soldevilla.—El año político.—1896, año II: Madrid, 1897, 8.º

Solier y Vilches y Pozo Moreno.—Ejercicios en lecturas instructivas: Madrid, 1897, 8.º

Trigo (F.)—La Campaña filipina (Impresiones de un soldado).—I El general Blanco y la insurrección: Madrid, 1897, 8.º

Velasco (C.) y Montero y Daza (F.)—Manual Completo de Desamortización é Investigación, venta de fincas de Bienes Nacionales: Madrid, 1897, 8.º

DEL DEPÓSITO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Sánchez Ocaña.—Contribuciones é impuestos en León y Castilla, durante la Edad Media.—Memoria.....: Madrid, 1896, 8.º mayor.

Guía (verdadera) de Madrid.—Calendario y nuevo arreglo parroquial: Año 12.º, Madrid, Ricardo Rojas, 1898, 8.º

Nociones prácticas para conocer, prevenir y curar las enfermedades del olivo (2.ª edición corregida y aumentada), Sevilla.—*El Mercantil Sevillano*, 1897, 8.º, con grabados.

Noriega y Abascal y Rivera y Casanova.—La tierra labrantía y el trabajo agrícola en las provincias de Sevilla y Zaragoza.—Dos memorias de un volumen: Madrid, Raul Peaut, 1897, 8.º doble.

Pérez Gayoso y Pérez Alvarez.—Enciclopedia político-administrativa, ajustada á las preguntas del Programa de exámenes para Contadores de fondos provinciales y municipales: Madrid, M. Romero, 1897, 8.º

Torres Zamorano.—Manual de Legislación de montes, con formularios para toda clase de asuntos de este ramo: Jaén, Hospicio de Hombres, 1896, 8.º

DEL DEPÓSITO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Academia (Real) de la Historia.—Opúsculos legales del Rey D. Alfonso el Sabio, publicados y cotejados con varios códigos antiguos por.....—Madrid, Imprenta de la Real Academia, 1836 (tomos I y II), 4.º

Arias y Miranda.—Examen crítico-histórico del influjo que tuvo en el Comercio, Industria y Población de Espa-

ña, su dominación de América: Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1854, 4.º

Cean Bermúdez.—Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, en especial las pertenecientes á las Bellas Artes: Madrid, Miguel de Burgos, 1832, folio.

Delgado.—Memoria histórico-crítica sobre el «Gran Disco de Teodosio», encontrado en Almendralejo: Madrid, viuda de Calero, 1849, 4.º, con láminas.

Escosura y Hevia.—Juicio crítico del Feudalismo en España y de su influencia en el estado social y político de la Nación: Madrid, J. Martín Alegría, 1856, 4.º

Escritores castellanos.—(Colección de) volumen III, Fernán Caballero.—Obras completas.—Novelas.—III..... Clemencia: Madrid, sucesores de Rivadeneyra, 1898, 8.º

Fernández Navarrete.—Disertación sobre la Historia de la Náutica y de las Ciencias matemáticas que han contribuido á sus progresos entre los españoles: Madrid, viuda de Calero, 1846, 4.º

García y Romero de Tejada.—El libro del Jurado.—Prontuario teórico-práctico para la más fácil y pronta aplicación del Código penal.—Cuadernos 14, 15, 16 y 17, (último): Jerez, Imprenta de El Guadalete, 1894, 8.º

Covantes.—Diccionario geográfico-histórico de España.—Sección II, comprende la Rioja ó toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos: Madrid, viuda de Jordán, 1846, 4.º

Guijar y Velasco.—Un viaje á Roma en peregrinación obrera española, ó sea el Triunfo de la Religión: Valladolid, Madrid, L. Miñón, 1896, 8.º, con láminas.

Lafuente y Alcántara.—Ajbar Machmua.—(Colección de tradiciones): Madrid, M. Rivadeneyra, 1867, 8.º

Menéndez Pidal.—La leyenda de los Infantes de Lara: Madrid, hijos de J. M. Ducazcal, 1896, 8.º doble.

Oliver Hurtado.—Munda Pocupciana.—Memoria escrita por..... Madrid, Manuel Galiano, 1861, 8.º doble.

Roura y Pujol.—Catálogo de la Biblioteca pública de Mahón.—Sección 1.ª, índice de autores, traductores, comentaristas, &.ª y de obras anónimas: tomo I, A. á G.—Palma, Escuela Tipográfica provincial, 1885-90, 4.º

Varcos.—Revista de archivos, Bibliotecas y Museos.—Año I, tercera época, números 7 á 12: Madrid, Colegio de Sordo-Mudos, 1897, 8.º, con láminas.

Revistas, periódicos y Memorias.

Gaceta de Madrid; hasta fin de Septiembre de 1898.

Magisterio Español; hasta fin de Septiembre de 1898.

Boletín Oficial de la provincia de Navarra: hasta fin de Septiembre de 1898.

Boletín Oficial de la Propiedad intelectual é Industrial: hasta fin de Septiembre de 1898.

Memorias de los Institutos de Albacete, Alicante, Almería, Baeza, Barcelona, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Gerona, Gijón, Granada, Huelva, Jerez, Figueras, León, Lérída, Logroño, Mahón, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Puerto-Rico, Salamanca, San Isidro, San Sebastián, Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Vitoria y Zaragoza.

Memoria del Banco de España (sucursal) de Pamplona.

Memoria de «El Crédito Navarro».

Lista del Colegio de Abogados de Pamplona.

Memoria del Centro de Obreros de Pamplona.

Discurso de D. Rafael María de Labra sobre la cuestión social.

Discursos del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta, leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.

Discursos inaugurales, leídos en las Universidades de Madrid, Oñate, Salamanca y Zaragoza.

Discurso de apertura del Seminario de Vitoria.

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla

CUADRO NÚMERO 27

PERSONAL ACADÉMICO
DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO DURANTE EL CURSO DE 1898-99

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA

ALUMNOS 40 — INSCRIPCIONES 161

Director...—R. P. Manuel Hernández
Profesores » José Faguas
 » Rogelio Lafiguera
 » Mariano Jimeno
 » Luis Domínguez
 » Antonio Castillo
 » León Sanz
 » José Carrera

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER DE TUDELA

ALUMNOS 127—INSCRIPCIONES 512

Director... R. P. Marcelino Undiano
Profesores » Juan Aramendi
 » Bernardo Olavarrieta
 » Blas Conde
 » Doroteo Zarranz
 » Federico Zabala
 » Angel Tejedor
 » Manuel Serapio
 » Joaquín Arbeloa
 » José Zurutuza
 » Justo Ceñal
 » Serafín Fombuena
 » Félix Ibero
 » Manuel Ostiz

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE PAMPLONA

ALUMNOS 114—INSCRIPCIONES 452

Director... R. P. Pío Carrera
Profesores » Juan María Jiménez
 » Pedro Capalvo
 » Jacinto Berberena
 » José C. Mozota
 » José Bielsa
 » Doroteo Rebolé

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0° y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema..
Enero.....	717'8	0'9	732'7	1	706'2	23	26'5	3'7	5'1	12'9	8	-6'5	24	19'4
Febrero....	728'4	1'1	738'4	22	714'7	5	23'7	9'3	9'1	20'0	26	0'0	17	20'0
Marzo	722'8	1'7	731'6	19	711'5	14	20'1	11'0	11'1	27'2	22	-0'3	6	27'5
Abril.....	721'0	1'2	731'8	16	704'3	23	27'5	11'7	9'5	24'0	22,30	1'8	8	22'2
Mayo.....	720'4	0'9	729'4	7	711'5	23	17'9	13'0	9'7	28'3	19	4'1	15	24'2
Junio.....	723'8	1'0	729'2	10	717'8	1	11'4	19'2	12'7	35'0	12	7'1	20	27'9
Julio.....	723'1	1'2	728'5	29	710'9	14	17'6	21'0	12'3	37'6	24	11'1	2	26'5
Agosto....	722'9	1'1	727'7	12	719'6	24	8'1	20'6	12'0	35'0	10	9'4	24	25'6
Septiembre.	724'7	1'4	732'9	5	716'1	18	16'8	16'7	10'3	32'0	1	7'5	18	24'5
Octubre....	724'5	1'0	729'8	20	712'8	15	17'0	12'4	9'1	24'0	20	2'5	11	21'5
Noviembre..	725'7	1'3	736'0	22	712'2	14	23'8	11'0	7'5	19'9	5	-0'4	27,28	20'3
Diciembre..	724'5	1'4	734'6	26	712'0	31	22'6	6'6	6'1	15'0	16,17	-2'8	26	17'8
AÑO 1897.	723'3	1'2	738'4	22	704'3	23	34'1	13'0	9'5	37'6	24	-6'5	24	44'1
				Febr.		Abril					Julio		Enero	

V.º B.º
El Director,
Lic. Manuel Núñez Crespo.

NÚMERO 28.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1897.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE						Lluvia total en milímetros.	Evaporacion media en milímetros.		
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tension media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilometros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó llovizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.			Granizo.	Tempestad.
1.2	83	5.1	NO.-N.	8	17	4	2	209	3	1	27	19	5	2	3	5	»	»	91.6	1.8
2.6	72	6.5	NO.-SE.	9	19	»	»	137	5	5	18	11	1	13	1	»	»	»	10.0	2.6
3.3	68	7.4	NO.-S.	8	23	»	»	174	5	3	23	21	1	2	»	4	1	»	105.7	4.1
3.7	63	7.0	NO.	1	25	3	1	281	1	2	27	18	»	»	»	»	1	1	65.1	5.3
3.9	63	8.0	NO.-N.	1	20	10	»	282	1	1	29	12	»	»	»	»	»	1	20.9	5.9
5.9	56	10.7	NO.	»	27	3	»	251	4	11	15	8	»	»	»	»	»	2	25.4	8.7
5.6	59	12.3	NO.-N.	2	25	4	»	243	8	12	11	10	»	»	»	»	»	2	48.8	8.9
5.4	60	11.8	NO.-N.	8	21	2	»	166	8	10	13	8	»	2	»	»	1	2	22.4	7.5
4.1	65	10.1	NO.	5	23	2	»	213	8	5	17	10	»	3	»	»	»	»	28.0	5.5
3.2	68	8.0	NO.-SE.	11	13	7	»	227	12	4	15	9	»	9	»	»	»	»	47.0	4.5
1.7	82	8.3	E.-O.	23	6	1	»	84	5	6	19	12	8	4	»	»	»	»	28.6	1.8
1.5	80	6.1	E.-NO.	15	10	5	1	167	3	3	25	12	5	3	4	»	»	»	25.4	1.8
3.5	68	8.4	NO.	91	229	41	4	203	63	63	239	150	20	38	8	9	3	8	518.9	4.9

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

